

联合国

联合国
粮食及
农业组织

IPBES/11/12/Add.1

生物多样性和生态系统服务
政府间科学与政策平台

Distr.: General
20 December 2024

Chinese
Original: English

生物多样性和生态系统服务
政府间科学与政策平台全体会议
第十一届会议
2024年12月10日至16日，温得和克

生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台 全体会议第十一届会议工作报告

增编

关于生物多样性、水、粮食和健康之间相互联系的专题 评估（关系链评估）的决策者摘要

生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台关于生物多样性、水、粮食和健康之间相互联系的专题评估（关系链评估）的决策者摘要载于本增编附件。

附件

关于生物多样性、水、粮食和健康之间相互联系的专题 评估（关系链评估）的决策者摘要

撰写人¹

Pamela McElwee（共同主席，美利坚合众国）、Paula A. Harrison（共同主席，大不列颠及北爱尔兰联合王国）

Tiff van Huysen（生物多样性平台）、Virginia Alonso Roldán（阿根廷）、Edmundo Barrios（委内瑞拉玻利瓦尔共和国、西班牙/意大利）、Purnamita Dasgupta（印度）、Fabrice DeClerck（比利时/法国）、Zuzana V. Harmáčková（捷克）、David T. S. Hayman（大不列颠及北爱尔兰联合王国、新西兰/新西兰）、Mario Herrero（哥斯达黎加/美利坚合众国）、Ritesh Kumar（印度）、Debora Ley（墨西哥、美利坚合众国/危地马拉）、Diana Mangalagu（法国、罗马尼亚/法国）、Rosemary A. McFarlane（澳大利亚）、Craig Paukert（美利坚合众国）、Walter Alberto Pengue（阿根廷）、Paula Ribeiro Prist（巴西/美利坚合众国）、Taylor Ricketts（美利坚合众国）、Mark Rounsevell（大不列颠及北爱尔兰联合王国/德国）、Osamu Saito（日本）、Odirilwe Selomane（南非）、Ralf Seppelt（德国）、Pramod K. Singh（印度）、Nadia Sitas（南非）、Pete Smith（大不列颠及北爱尔兰联合王国）、James Vause（大不列颠及北爱尔兰联合王国）、Ernest Lytia Molua（喀麦隆）、Carlos Zambrana-Torrel（多民族玻利维亚国/美利坚合众国）、David Obura（肯尼亚）²

为编制本评估报告提供指导意见的管理委员会成员

Alla Aleksanyan、Douglas Beard、Hamid Čustović、Luthando Dziba、David Obura、Isabel Sousa Pinto

免责声明

本评估报告地图上所用名称及其材料的编排格式并不意味着生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台对任何国家、领土、城市、地区、或其当局的法律地位、或对其边界或界线的划分表示任何意见。绘制这些地图的唯一目的是便于评估其中所示的大体生物地理区域。

¹ 括号内列出了撰写人的国籍，如有多重国籍，则用顿号将国籍分开；如所属国与国籍国不同，则斜线后为所属国，或者如果他们属于国际组织，则斜线后为所属组织。提名这些专家的国家或组织名单在生物多样性平台网站上发布。

² David Obura 在全体会议第十届会议上当选为生物多样性平台主席，之前他担任评估的共同主席，在其共同主席任期进行了各章第二稿和决策者摘要第一稿的编写工作。他随后担任评估管理委员会成员。

序言

生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台（生物多样性平台）关于生物多样性、水、粮食和健康之间相互联系的专题评估（关系链评估）探讨了生物多样性丧失、可用水量和水质、粮食不安全、健康风险和气候变化之间复杂的相互关联性。为此，它对关于以下五个关系链核心要素之间相互联系的证据进行了严格评价：生物多样性、水、粮食、健康和气候变化。虽然气候变化未在评估标题中提及，但它通过气候变化影响以及减缓和适应行动，与所有关系链要素有着重要且日益密切但却往往被忽视的相互作用。气候变化是生物多样性丧失的主要直接驱动因素，因此被认为是五个关系链要素之一。虽然能源没有被视为一个关系链要素，但评估了能源系统与生物多样性、水、粮食、健康以及适应和减缓气候变化具有相互联系的相关方面。其他系统，如土地、土壤和空气，被视为交叉而非独立的关系链要素。

关系链办法至关重要，因为尽管生物多样性、水、粮食、健康和气候退化的驱动因素和根本原因相互交织，但应对这些问题的决定往往是孤立作出的，有可能导致互不衔接、计划外的顾此失彼和（或）意外后果。关系链办法认识到，每个要素内的挑战在多个时间和空间尺度上与其他要素相互关联。通过加深对这些相互联系的理解并确定跨部门和跨尺度的协作机会，关系链评估的结果可促进协同增效的整体管理与治理。**摘要图 1** 提供了与关系链评估有关的关键概念和定义。

本决策者摘要以来自多个知识体系的证据为基础。它评估了关于五个关系链要素之间相互联系的去、现在和未来可能趋势的知识状况，重点关注生物多样性和自然对人类的贡献。它还评估了关于多种应对方案的证据，这些方案针对的是治理和管理关系链要素之间相互作用（如各要素彼此之间的影响）的特定目标、挑战或机遇。这些应对方案和治理行动如果设计得当，可以促进协调一致的决策，克服顾此失彼，实现生物多样性、水、粮食、健康和气候变化之间的协同增效，同时还支持实现符合全球政策目标和框架（如《2030 年可持续发展议程》及其可持续发展目标、³《生物多样性公约》和昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架、⁴《联合国气候变化框架公约》⁵和《巴黎协定》⁶）的公正和可持续未来的转型变革。在下文中，我们将这些全球政策目标和框架更简洁地称为可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》。

本决策者摘要分为四个部分：**A.** 过去和现在的关系链相互作用；**B.** 未来的关系链相互作用；**C.** 针对关系链相互作用的应对方案；**D.** 治理关系链以实现公正和可持续的未来。本报告提供了经生物多样性平台成员核准的一系列关键讯息和背景讯息。关键讯息向决策者介绍评估得出的主要结论。背景讯息则提供更详细的证据，在每条关键讯息后用大括号标出这条关键讯息在背景讯息中的出处。在每条背景讯息中也用大括号标出证据在各章中的出处。每条背景讯息还提供了置信度，其依据是**附录 1** 所说明的生物多样性平台的置信度表达方法。

³ 联大第 70/1 号决议。

⁴ 生物多样性公约缔约方大会第 15/4 号决定予以通过。

⁵ 联合国，《条约汇编》，第 1771 卷，第 30822 号。

⁶ 联合国气候变化框架公约缔约方会议第 1/CP.21 号决定（FCCC/CP/2015/10/Add.1）予以通过。

关键概念和定义

摘要图 1. 关系链评估中使用的关键概念和定义。第一章插文 1.1 列出了五个关系链要素的详细定义。在本评估的所有图表中，每个关系链要素都用一种独特的颜色表示：生物多样性用浅绿色表示；水用蓝绿色表示；粮食用橙色表示；健康用暗红色表示；气候用浅紫色表示。

关键讯息

A. 过去和现在的关系链相互作用

关键讯息 A1. 生物多样性对我们的生存至关重要，它支持着我们的水和粮食供应、我们的健康和气候稳定。在世界所有区域以及在所有空间尺度上，生物多样性都正在衰退，影响到生态系统功能、可用水量和水质、粮食安全和营养、人类和动植物健康以及应对气候变化影响的韧性。生物多样性丧失和气候变化相互依存，并产生复合影响，威胁着人类健康和福祉{A2、A3、A4、A5}。生物多样性和功能正常的生态系统在提供自然对人类的贡献方面起到关键作用，包括调节气候以及养分和水文循环，这对于提供充足的清洁水、维持粮食体系、控制害虫和病原体、改善身心健康、提供传统和现代药物以及支持文化特性至关重要。然而，所有经评估的指标都显示，在过去的 30 至 50 年间，生物多样性每十年衰退 2% 至 6%。生物多样性丧失和气候变化相互作用、相互加剧，对生态系统韧性和所有其他关系链因素产生不利影响。功能正常的韧性生态系统有助于减缓和适应气候变化，如缓冲极端天气事件和充当碳汇。相较之下，生物多样性丧失降低了森林和海洋等生态系统的固碳能力，从而增加了温室气体浓度，加速气候变化。生物多样性丧失会降低可用水量，增加病原体的出现，并加剧某些形式的水污染，从而损害人类和动植物健康。生物多样性通过授粉、虫害控制和土壤健康为海洋、沿海和淡水渔业以及农业系统提供支持，使其具有韧性和生产力。然而，不可持续的农业做法造成了生物多样性丧失、温室气体排放以及空气、水和土地污染，使渔业等一些系统接近临界点。粮食产量增加在总体上改善了人类健康，有助于降低儿童死亡率和延长人类寿命。充足的健康食物，包括各种水果、蔬菜、豆类、全谷物和坚果，有助于可持续健康饮食。⁷然而，农业生物多样性和饮食多样性的缺乏继续限制这些健康益处，对低收入人群和弱势群体而言尤为如此。粮食安全方面持续存在不平等，80%的营养不足者集中在发展中国家。饮食不够多样化和饮食不健康是全球非传染性疾病的一个主要原因。

关键讯息 A2. 在过去 50 年间，多种间接驱动因素的全球趋势加剧了生物多样性丧失的直接驱动因素，对生物多样性、可用水量和水质、粮食安全和营养以及健康造成了负面结果，并加剧了气候变化{A1、A3、A6}。生物多样性丧失的间接驱动因素（包括经济、人口、文化和技术变化（如过度消费和浪费））方面的全球趋势导致陆地、淡水和海洋生态系统的直接驱动因素（如土地和海洋用途改变、不可持续的开发、气候变化、污染和外来入侵物种）方面的趋势加剧。生物多样性、水、粮食、健康和气候变化的治理零散不全，不同机构和行为体⁸按照互不关联的孤立政策议程各行其是，导致目标相互冲突且工作重复，从而加剧了这一现象。这些直接和间接驱动因素相互作用，在关系链要素之间产生级联影响。例如，不可持续的粮食生产的增加与土地转用和不可持续的农业做法的扩大有关，尤其是在富裕状况的驱动之下。这种做法导致生物多样性丧失、可用水量和水质下降、病原体出现的风险增加以及温室气体排放增加。陆地和海洋上的过度采收、过度捕捞以及不可持续

⁷ 可持续健康饮食对个人健康和福祉的方方面面都起着促进作用，对环境的压力和影响小，可获得、负担得起、安全和公平，并且在文化上可接受（联合国粮食及农业组织和世界卫生组织，2019。《可持续的健康饮食——指导原则》。罗马。<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>）。

⁸ 与关系链有关的行为体是指，直接或间接、正式或非正式地与关系链要素和应对方案有关、或受其影响的任何个人或团体。行为体寻求影响公共决定，并促使采取行动来满足社会愿望、需求和关切{1.3.2、1.3.3、4.2.6}。行为体类别的例子包括全球和区域机构、国家、国家以下各级和地方政府、知识和教育界、民间社会和社区性组织、土著人民和地方社区、私营部门和商业组织、科学与政策联系平台、筹资机构，以及媒体和艺术界，它们有各自的利害关系和利益。

的开采和生产活动，也导致对水循环、粮食安全和减缓气候变化至关重要的淡水和海洋系统发生退化。

关键讯息 A3. 优先考虑少数人的短期惠益和资金回报而忽视对生物多样性和其他关系链因素的负面影响的社会、经济和政策决定会导致在人类福祉方面出现不平等结果。现行的治理办法往往未能考虑和解决不断退化的自然的这些负面影响，这些负面影响对一些人的福祉造成的妨害相较于其他人更为严重{A6、A7}。目前的经济和金融体系每年将 7 万亿美元投资于会破坏生物多样性和其他关系链要素的活动。占主导地位的经济体系可能导致不可持续和不公平的经济增长，并只优先考虑自然对人类的有限贡献（如水和粮食），而不考虑自然的多重价值。因此，世界一半以上的人口生活在受生物多样性衰退、可用水量和水质下降、粮食安全下降以及健康风险和气候变化负面效应增加影响最严重的地区。这些负担对发展中国家的影响尤为严重，包括小岛屿发展中国家、土著人民和地方社区以及较高收入国家的弱势群体。尽管受到这些压力，但土著人民和地方社区利用其知识和做法成功养护了生物多样性，并对其他关系链要素进行了可持续管理，这为主张承认他们是权利拥有者以及加强他们融入和参与决策的论点提供了支持。改善关系链要素（如环境法规）状况的努力取得了部分成功。但如果不能更加协调一致地应对关系链要素之间的相互联系及其直接和间接驱动因素，这些努力不可能完全奏效。还可以通过纳入更广泛的行为体和价值观来改善治理，尤其是注重公平，同时进行经济和金融改革。

B. 未来的关系链相互作用

关键信息 B1. 直接和间接驱动因素的当前趋势如果延续下去，将对生物多样性、可用水量和水质、粮食安全和人类健康造成严重的负面结果，同时加剧气候变化。优先考虑单个关系链要素的目标而不考虑其他要素的设想情景（即仅考虑生物多样性、水、粮食、人类健康或气候变化）将导致整个关系链上的顾此失彼（摘要插文 1）{B1、B2、B3、B4、B5、C6}。在直接和间接驱动因素的当前趋势延续到未来的设想情景中，有以下特征：物质资源开采和过度消耗增加，经济增长不可持续且不公平，从而对环境产生负面影响，以及应对气候变化的努力效率低下。拖延实现政策目标的行动以及不应对这些驱动因素会增加成本。例如，如果推迟 10 年（如从 2021 年推迟至 2030 年），解决生物多样性丧失问题的成本将翻倍，而如果推迟应对气候变化的行动，估计每年至少会增加 5 000 亿美元的成本。优先考虑单一部门的目标或采取孤立行动（如生物多样性养护、供水、粮食生产、人类健康或减缓气候变化）的设想情景无法实现“全关系链”惠益，因为各关系链要素之间的相互依存关系可能会造成顾此失彼。“全关系链”惠益取决于减少气候变化并确保气候变化减缓办法不会对其他关系链要素（如养护有助于固碳的沿海和海洋生态系统）产生负面影响。同样，能否改善各关系链要素取决于能否遏制生物多样性丧失，而如果在这样做时采取综合和公正的方式（如综合性陆地景观和海洋景观办法以及学习和考虑到土著人民和地方社区的权利和需求），则其他关系链要素也会受益。

关键讯息 B2. 未来实现“全关系链”惠益并为人类和自然带来积极结果是可行的，但要在所有关系链要素中实现最高水平的积极成果则具有挑战性。在各关系链要素之间实现均衡惠益的设想情景往往包括能有效养护、恢复及可持续利用和管理生态系统、减少陆地、淡水和海洋领域的污染、支持采用可持续健康饮食以及减缓和适应气候变化的应对方案{B1、B2、B3、B4}。积极的设想情景所显示的成果包括制止和扭转生物多样性丧失，改善可用水量和水质以及粮食安全，改善人类健康成果以及减缓气候变化速度。这些设想情景包括以综合性方式及时采取多种应对方案，不是仅仅侧重于单一关系链要素，而是包括将有效的生物多样性养护（在陆地、淡水和海洋系统中）、生态系统恢复以及可持续健康饮食结合起来。它们的特点是可持续管理自然资源、确保在不同社会群体之间公正分配惠益的包

容性经济增长，以及可持续的消费模式。此外，这些设想情景往往包括针对生境转用和退化的驱动因素采取气候变化缓解行动和应对方案，如可持续生产和消费干预措施，以扭转生物多样性丧失，同时为水、粮食、人类健康和气候带来多重惠益。

关键讯息 B3. 侧重于生物多样性、水、粮食、人类健康和气候变化之间协同增效的设想情景会对可持续发展目标等全球政策目标产生更有益的结果。优先考虑单一关系链要素的孤立政策和行动会限制在政策目标之间实现惠益{B3、B5}。在延续或加强当前政策趋势以及孤立地侧重于生物多样性、粮食或气候变化政策的设想情景下，全球政策目标在很大程度上无法实现。相较之下，能够对生物多样性及其他关系链要素产生积极影响的设想情景也能对多重政策目标产生更积极的影响，这表明，通过及时加强政策部门之间目标与行动的协调性，可以实现各政策目标之间的协同增效。向更高效、更具包容性、更具韧性和更可持续的粮食体系转型，将为各关系链要素带来多重惠益，并将帮助各国解决土地转用和不可持续的农业做法问题，这些做法已导致环境退化、生物多样性丧失和健康风险，如新发传染病和营养不良。减缓气候变化政策在尽量减少各关系链要素之间顾此失彼的未来设想情景中更加有效，如以综合方式规划行动，以避免减缓气候变化行动与其他关系链要素争夺土地和其他资源。支持可持续健康饮食、可持续资源利用和减少废物的政策以及考虑到多种行为体及其价值观和知识体系的政策，在成功实现可持续未来的设想情景中发挥着至关重要的作用。

C. 针对关系链相互作用的应对方案

关键讯息 C1. 多个部门的行为体已经有许多高度协同增效的应对方案可用于生物多样性、水、粮食、健康和气候变化的可持续管理。通常不以生物多样性为重点的应对方案往往比专门为生物多样性设计的方案能对生物多样性带来更大惠益。应对方案如果在适当尺度和背景下实施，能在不同程度上为各关系链要素提供许多惠益，而且其中许多应对方案的成本较低{C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9}。深入评估了 71 个应对方案，这些应对方案代表了 10 大类行动：养护或停止转用具有高度生态完整性的生态系统；恢复自然和半自然生态系统；管理人类开发的土地和水域中的生态系统；可持续地消费；减少污染和废物；整合规划和治理；管理风险；确保权利和公平；协调筹资；包含另外几个重要方案的“其他”类别。各种应对方案的“全关系链”影响差别很大。有证据表明某些应对方案对所有关系链要素都可能带来惠益：例如综合性陆地景观和海洋景观管理、农业高用水、可持续健康饮食、针对人畜共患病的生物多样性管理、可持续生物经济以及恢复有助于减缓和适应气候变化的生态系统（如森林、土壤、湿地、泥炭地和红树林）。而就其他应对方案而言，受益的关系链要素较少。某些针对一个要素的应对方案如果实施不当，可能会在无意间对其他关系链要素造成不利影响（如海上风力发电、大坝运行）。许多应对方案成本很低（如生态农业、综合性多营养级水产养殖、健康影响评估、农业生态集约化）。能够释放新筹资形式、改变商业模式或更好地调整激励措施的方案虽然具有挑战性，但可以为更具全系统意义的变革创造机遇，并能在现在和未来增强部门间的协同增效。**附录 4** 简要介绍了所有应对方案，此处仅提及名称。

关键讯息 C2. 应对方案可以相互促进或相互阻碍，导致它们之间可能出现协同增效或顾此失彼。通过同时或依次实施应对方案，可提高应对方案在实现“全关系链”惠益方面的效力，因为有些应对方案可以促进其他应对方案或放大其惠益{C6、C8、C10、D2}。能减少对土地或其他资源的竞争的应对方案可以促进其他应对方案在多个关系链要素中取得积极成果。例如，通过改变行为来激励和驱动的可持续健康饮食、减少粮食损失和浪费、生态集约化和农业可持续集约化以及生态系统恢复可以结合起来（即捆绑在一起），以制止或扭转生物多样性丧失，减少土地转用和水污染，改善人类健康，并减少温室气体排放。有

些应对方案本质上类似于捆绑式方案，因为它们包含多种协同增效行动，如源自土著和地方知识及传统做法并以整体世界观为基础的土著粮食体系。如果孤立地设计和实施应对方案，而没有考虑到它们之间的相互联系，则对各关系链要素带来的惠益可能会减少。综合性规划和治理办法、以权利为基础的办法⁹和协调筹资可促进应对方案的捆绑和排序，以实现协同增效或多重共同惠益并解决顾此失彼问题，甚至实现成本节约。确保包括土著人民和地方社区在内的广泛行为体充分有效地参与捆绑式应对方案的共同设计、协调和实施，有助于提高惠益的规模和公平性，并促进在协作背景下产生新方案。

关键讯息 C3. 应对方案可有力地推动全球政策努力，包括可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》，以实现公正和可持续的未来。旨在使多个关系链要素受益的应对方案可支持实现全球政策框架的多个目标和具体目标，同时加强它们之间的协同增效和一致性（摘要插文 2）{C10}。实施经评估的 71 个应对方案将共同支持实现所有 17 个可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的所有 23 个具体目标，以及《巴黎协定》减缓和适应方面的长期目标。支持直接与关系链要素挂钩的可持续发展目标（即目标 2、3、6、13、14 和 15）的应对方案数量最多，但这些及其他应对方案也非常有助于实现其余 11 个目标。在 24 个应对方案（包括农村景观中基于生态系统的适应、跨境水合作、土著食物体系、城市绿色基础设施、城市中基于自然的解决方案和生态农业）中，每个方案都能推进五个以上的可持续发展目标和五个以上的昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架具体目标。基于将生物多样性纳入各部门之间和部门内部主流的应对方案虽然主要针对生物多样性，但也有相当大的潜力使其他关系链要素受益，从而支持全球政策框架。除了帮助实现全球目标外，这些应对方案的实施还能为土著人民和地方社区带来直接的切实惠益。

D. 治理关系链以实现公正和可持续的未来

关键讯息 D1. 通过更具综合性、包容性、公平性、问责制、协调性和适应性的办法改变目前孤立的治理模式，能够成功实施应对方案，以综合方式管理关系链要素及其有关的直接和间接驱动因素，在现在和未来造福于人类和自然{A1、A7、D1、D2}。现有的治理未能解决因环境变化的速度和规模以及日益加剧的不平等而带来的复杂、相互关联和相互依存的挑战。分散且孤立的机构以及短期、相互矛盾或不具包容性的政策会破坏全球政策框架的实现。解决环境变化的间接驱动因素以及影响这些驱动因素的基本价值观和行为，对于应对自然衰退及其对人类的贡献的衰退至关重要，对于改进治理办法也不可或缺。“关系链治理办法”为各种问题和解决方案提供了更具协同增效性、整体性和跨学科性的框架，将更多行为体纳入到多重关系链相互作用中，强调公平和问责制等明确的价值观，促进政策协调、协作和整合，且具有实验性、适应性和反思性。将关系链治理和决策的这些组成部分与多个行为体进行跨部门和跨尺度的整合，可以打造一种全社会办法，这与多许全球政策框架的主张一致。

关键讯息 D2. 满足生物多样性需求的资金缺口每年达 0.3 万亿至 1 万亿美元，而实现与水、粮食、健康和气候变化最直接相关的可持续发展目标所需的额外投资每年至少达 4 万亿美元。采取紧急行动转变价值观和结构，解决经济和金融体系中狭隘利益占主导地位的问题，可以增加对生物多样性和其他关系链要素的投资{D3}。通过加强决策者理解和应对经济与生态系统之间的联系以及利用可持续金融和经济手段的能力，可以实现经济和金融体系转型。改变财政和监管方面的有利环境，可以增加损害自然带来的成本和鼓励商业模式的改变（包括通过提高有利于自然的投资带来的回报），从而可以转变金融激励措施。补充性

⁹ 符合 C 节为执行昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架提出的考虑因素。

应对方案可有助于使经济和金融体系与生物多样性保持一致，并减少导致损害生物多样性和关系链要素的负面激励措施。更多的转型变革可包括采纳和使用国内生产总值以外的指标，以及在经济和金融决策中纳入不同的价值观和行为体。为此，可通过以下方式提供支持：改善获取资金资源的机会及其可得性，特别是对发展中国家而言；解决现有的债务问题；承认公正和公平过渡的必要性。历史上和目前被边缘化的人以及土著人民和地方社区在获取满足其需求的资金方面面临特殊挑战。这些努力共同作用，可以改革经济与自然之间的关系，提高公平性，实现可持续发展成果。

关键讯息 D3. 可通过一系列以各种证据为依据的审慎步骤和行动，加强关系链治理办法、决策和能力强化。多个部门的广泛行为体可利用关系链行动路线图来确定问题和共同价值观，以便共同努力寻找解决方案，帮助实现符合全球政策框架的公正和可持续的未来。有助于整体了解关系链要素的工具和方法可增加知识并改进合作和决策{D2、D4、D5}。路线图步骤可应用于与关系链要素及其相互作用有关的具体挑战或机遇，其中可包括：描述直接和间接驱动因素及其影响、确定和召集跨部门和跨尺度的治理行为体、了解关系链要素之间的相互作用和相互依存关系、共创愿景和协调价值观、确定应对方案及其协同增效和顾此失彼情况、评估有利条件并克服协调采取综合行动的障碍、协商实施工作、扩展规模，以及反复监测和学习。这些步骤可以由一系列行为体共同努力实施，并有赖于更具包容性和跨尺度的行为体合作。不过，协作行动会遇到许多障碍，如造成边缘化的交叉和复合体系，对于土著人民和地方社区、青年、老年人、移民和流离失所者、妇女以及残疾人等群体尤为如此。提高治理能力可以增强对变革必要性的认识，加强知识的共同生产，帮助驾驭顾此失彼的情况，并有助于解决不公正问题。路线图内的行动可以是渐进式的，也可以是转型式的，所有行动都能改善现状，并有助于迈向公正和可持续的未来。

背景讯息

A. 过去和现在的关系链相互作用

A1. 生物多样性丧失的间接驱动因素的全球趋势，包括经济、人口、制度、文化和技术变化，在过去 50 年间上升或加速（充分成立）{2.3.2}。这加剧了直接驱动因素（包括土地和海洋用途改变、生物体不可持续的开发、气候变化、污染和外来入侵物种）的趋势，对所有关系链要素产生级联效应（摘要图 2 和摘要图 3）（充分成立）{2.3.1、2.4、2.5、2.6.1}。孤立处理关系链要素的孤立治理进一步加剧了这些挑战（充分成立）{1.1.1、1.1.2.2、4.2.2、6.2.5、7.2.5}。自 2001 年以来，五类间接驱动因素（经济、人口、制度、文化和技术）的 12 项指标中有 10 项有所增长（成立但不充分）{2.3.2}（摘要图 3）。研究和创新（即技术发展）、教育、减贫和一些环境法规使关系链要素的趋势得到改善（成立但不充分）{2.3.2.1、2.3.2.2、2.3.2.3、2.3.2.4、2.3.2.5}（摘要图 3）。不过，其他间接驱动因素的负面效应，如国内生产总值、贸易、人口和城市化的增长，以及高收入国家的高人均消费和世界人均消费增加，加剧了直接驱动因素（尽管各区域和国家的变化速度各不相同），对关系链要素产生了级联负面效应（充分成立）{2.3.1、2.4}（摘要图 2 和摘要图 3）。各国政府和其他行为体往往未能应对这些挑战，特别是因为部门政策没有考虑到间接驱动因素，而且仍然分散在不同的机构和行为体中；这导致了治理差距、目标和激励措施相互冲突，并带来意想不到的后果和造成资源利用效率低下（充分成立）{1.1.2、1.3.4、4.2.2、4.5.4、7.2.5}。自 2010 年以来，武装冲突的数量有所增加（充分成立）{2.3.2.3}。冲突加剧了一些直接驱动因素，除了造成人命损失外，还可能损害或破坏生物多样性、农业用地和供水，影响人类福祉。武装冲突也阻碍了协作，导致支持可持续发展的集体转型行动迟迟无法落实（充分成立）{2.3.2.3}。

摘要图 2.A. 影响各关系链要素的间接驱动因素指标的时间趋势。B. 各关系链要素指标的时间趋势。趋势是根据数据可得性，基于全球数据或基于对 1970 年至 2022 年期间按世界银行四个收入水平进行全球汇总的国家一级数据得出的。作为参考，低收入、中低收入和中高收入类别与发展中经济体相对应。(A) 间接驱动要素指标的时间趋势。国内生产总值（万亿现值美元）；贸易：商品出口（万亿现值美元）；人口：全球人口（10 亿）；城市化：城市人口（占总人口的百分比）；环境法规：已通过的法規和立法的累计数目；可再生能源：可再生来源产生的能源（拍瓦时）。(B) 关系链指标的时间趋势。生物多样性：以生物多样性完整性指数（0–1）衡量的生态系统状况和以红色名录指数（0–1）衡量的物种生存状况；水：淡水可得性（人均可再生淡水资源，以立方米计）；粮食：粮食供应（人均每日千卡）；健康：50 岁时的预期寿命；气候变化：与气候有关的灾害频率（与气候有关的灾害总数）{2.3.3}。

A 间接驱动因素趋势及其对直接驱动因素的影响

间接驱动因素指标		间接驱动因素趋势	对直接驱动因素的影响				
			陆地/海洋用途改变	不可持续的开发	气候变化	污染	外来入侵物种
经济	GDP	↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
	物质强度	↘		↓	↓	↓	
	贸易	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑↑
	贫困	↓	—	—	—		—
人口	人口	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	
	城市化	↗	↑	↑	↑	↑	↑
制度	(环境) 法规	↑	—	—	—	—	—
	武装冲突	↑	~	~	↑	↑	
文化	知识/素养	↗					
	人均消费	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
技术	可再生能源 (太阳能和风能)	↑	↑	↑↑	↓	~	
	使用信息和通信技术	↑		↑↑	~	↑	↑

B 间接驱动因素趋势及其对关系链要素的影响

间接驱动因素指标		间接驱动因素趋势	直接驱动因素							
			生物多样性	水		粮食		健康		气候变化
			生物多样性	水 可用性	水 质量	粮食 数量	粮食 质量	健康 身体	健康 心理	气候变化
经济	GDP	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	物质强度	↘	—	—	—	▲		—		↓
	贸易	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑
	贫困	↓	—	~	—	~	~	~	~	—
人口	人口	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	城市化	↗	↓	↓	↓	▲	~	▼	▼	↑
制度	(环境) 法规	↑	▲	▲	—	—	—	—	—	—
	武装冲突	↑	~	—	—	—	▼	▼	▼	↑
文化	知识/素养	↗								
	人均消费	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	—	↑↑
技术	可再生能源 (太阳能和风能)	↑	↓	—	—	~	—	~	—	↓
	使用信息和通信技术	↑	↓	—	—	—		▼	—	~

趋势特征，自 2001 年以来的年度变化率

- ↑ > +3%
- ↗ 0.3 至 3%
- -0.3 至 0.3%
- ↘ -0.3 至 -3%
- ↓ < -3%

间接驱动因素趋势如何影响直接驱动因素趋势

- ↑↑ 高度加剧
- ↑ 中等加剧
- 稳定/影响小
- ↓ 小幅下降
- ↓↓ 大幅下降
- ~ 可变

间接驱动因素趋势如何影响关系链要素趋势

- ▲ 高度积极影响
- ▲ 中度积极影响
- 稳定/影响小
- ▼ 中度负面影响
- ▼ 高度负面影响
- ~ 可变

影响的证据强度

- 充分成立
- 成立但不充分
- 未决
- 无定论

摘要图 3.A. 间接驱动因素趋势对关系链要素直接驱动因素趋势的影响。B. 间接驱动要素趋势对各关系链要素的影响。 (A) 所选定的间接驱动因素指标的年增长率及其对直接驱动因素趋势的影响{2.3.1、2.3.2}。在特定时期内，间接驱动因素的趋势加剧了直接驱动因素，从而加剧了作为关系链要素因素之一的气候变化。为了全面反映关系链，重复了气候变化，因为它既是驱动因素(A)，也是关系链要素(B)。(B) 对同样的间接驱动因素趋势的分析被用于评估这些趋势对生物多样性、水（可得性和质量）、粮食（数量和质量）和健康（身心）等各关系链要素的影响。本图根据数据可得性，总结了关于 2001 年至 2021 年期间最新趋势的知识。对于表 A 和表 B，如果相关知识尚无定论，则不给出影响评分{2.3.2、图 2.11}。

A2. 淡水生物多样性的丧失速度快于陆地生物多样性的丧失速度（充分成立）{2.3.3、2.4.1}。不可持续的淡水抽取、湿地退化和森林丧失已经降低了世界许多地区的水质和应对气候变化影响的韧性（充分成立）{2.4.1、2.5.2、2.6}，影响了生物多样性、水和粮食的可得性，并对人类和动植物健康造成了后果（充分成立）{2.4.1、2.5.1、2.5.2.3、2.6}。在全球范围内，许多海洋系统因人类活动而被过度捕捞和退化（充分成立）{2.4.1、2.5.2、2.6}，导致生物多样性衰退和自然对人类的贡献衰退。淡水和海洋沿海生态系统尤为敏感，因为它们会跨越生态系统和流域边界累积人为压力因素，如污染物和沉积物（充分成立）{2.3.1.1、2.3.1.3、2.4.1、2.5.2}。用于粮食生产的取水约占人类用水需求的 80%（充分成立）{2.5.2.1}。水循环受生态系统和地球物理过程的调节，这些过程支持生物多样性，并为人类提供对人类健康和福祉至关重要的自然贡献（摘要图 4）。湿地和内陆水体仅占地球陆地表面的 2.6%，但在水的调节、减缓和适应气候变化方面发挥着巨大作用。它们也是受人类活动和气候变化影响最大的水体，有相当大一部分已经在过去几个世纪退化或消失（充分成立）{2.3.3、2.4.1、2.5.1、2.5.2}。森林对水的调节和供应也至关重要；它们通过其植被和土壤捕获、过滤和调节水，确保世界上多达 75% 的人口（2005 年）能够获得清洁的淡水（充分成立）{2.4.1}。因此，森林覆盖丧失会降低水的调节、水质和可用水量，导致水处理成本增加，并对健康造成负面结果（充分成立）{2.4.1}。至少有 50 种疾病可归因于供水、水质和卫生条件差（充分成立）{2.5.2.3}。在海洋生态系统中，珊瑚礁受到不可持续捕捞、陆地污染、气候变化和海洋酸化的综合威胁，大约三分之一的造礁珊瑚物种正面临很高的灭绝风险（充分成立）{2.3.1、2.5.2}。珊瑚礁是最濒危的生态系统，在未来 10 年至 50 年内可能在全球范围内消失{2.4.1}。这些影响可能会波及到生活在珊瑚礁 100 公里范围内的近 10 亿人（约占全球人口的 13%），因为他们在食物、药物、抵御沿海风暴和侵蚀、旅游、娱乐以及生计方面受益于珊瑚礁（充分成立）{2.4.1、2.5.2}。

A3. 粮食产量增加通过提高热量摄入改善了健康（充分成立）{2.3.3、2.4.2、2.5}。然而，不可持续的农业做法虽然带来了粮食产量的增加，但也造成了生物多样性丧失、不可持续的水资源使用、粮食多样性和质量下降以及污染和温室气体排放增加（摘要图 4）（充分成立）{2.4.2、2.4.3、2.5、2.6.1}。这些影响并不平等，主要影响到发展中国家的人民，特别是最不发达国家的人民（充分成立）{2.5、2.5.3.1、2.6}。粮食体系在土地转用和不可持续的农业做法方面对各关系链要素的负面影响减少了生物多样性，因而减少了自然对人类的许多贡献，特别是减少调节作用（如水质和气候调节）（充分成立）{2.4.2、2.5}和增加非传染性疾病风险（充分成立）{2.4.3、2.5}、新发传染病（成立但不充分）{2.4.3、2.5}以及全球气温和其他气候变化（充分成立）{2.5.2.2}。全球粮食需求不断增长，特别是在富裕状况的驱动下不断增长，导致农业生产增加。这一点得以实现的部分原因是不可持续的农业做法，这些做法导致不可持续地使用水和合成化学物质，如矿物肥料和农药，并加剧空气、水和土地污染以及陆地、淡水和海洋生态系统生物多样性丧失，从而助长气候变化并影响到其他关系链因素（充分成立）{2.3.1、2.4.2}。近几十年来，气候变化也减缓了农业生产力的提高（充分成立）{2.4.4}。包括粮食和农业遗传资源在内的全球农业生物多样性正在衰退（充分成立）{2.4.2、5.4.3.3}，全球粮食生产严重依赖于仅占世界作物产量 65%

的 9 种作物（充分成立）{2.4.2}。这影响到生态系统功能、粮食体系的韧性、粮食安全和营养，以及社会（就业、健康）和经济（收入、生产力）体系（充分成立）{2.4.2}。粮食产量的增加并没有带来营养质量的提高（充分成立）{2.4.2}。尽管营养不良的人数有所减少，但全球营养不良和粮食安全方面的不平等现象依然存在（充分成立）{2.4.2、2.5}。80%的营养不足人口生活在发展中国家，主要生活在农村地区（充分成立）{2.3.3}。健康饮食的成本可能很高，特别是在发展中国家，因此许多人无法获得：2021 年，全球 42%的人口、低收入国家 86%的人口和中低收入国家 70%的人口无法负担健康饮食（充分成立）{2.4.2、2.5}。粮食不安全影响到亚洲和非洲的 8 亿多人，2017 年全球有近 300 万人的死因与全谷物摄入量低的饮食有关（成立但不充分）{2.3.1}。淡水和海洋生态系统不可持续的开发和污染影响到数百万人，包括那些高度依赖从这些生态系统获取富含蛋白质食物的人，如土著人民和地方社区（充分成立）{2.4.2、2.5}。

A4. 人类健康直接受生物多样性、水、粮食和气候变化等关系链要素的影响。人类健康的改善，包括预期寿命增加和儿童存活率的提高，在一定程度上是粮食产量和粮食获取途径增加的结果。若干传染性和非传染性疾病导致的后果恶化与生物多样性丧失、不健康饮食、缺乏清洁水、污染和气候变化等原因有关（充分成立）{2.3.3、2.4.3、2.5.2.3}。人类健康方面的正面和负面结果都极不平等（充分成立）{2.3.3、2.4.3、2.5}。近几个世纪以来，全球预期寿命大幅增加，特别是由于粮食安全和卫生保健（包括来自生物多样性的药物）得到改善，但不同区域的平均预期寿命差异高达 20 年（摘要图 2）。最不发达国家的儿童死亡率比高收入国家高 10 倍（充分成立）{2.3.3}。不健康饮食已成为全球死亡率的最重要驱动因素之一，2017 年造成近 1 100 万成人死亡和 2.55 亿伤残调整生命年（占成人所有伤残调整生命年的 15%）（充分成立）{2.3.3、2.5}。不可持续的农作制度造成生物多样性丧失、过度用水、污染和气候变化，进一步加剧了健康问题。空气和水污染的加剧通过造成呼吸道疾病、癌症、过敏、先天缺陷、神经退化性疾病和认知发育障碍等疾病，估计在 2019 年造成约 900 万人过早死亡（占全球死亡总人数的 16%）（充分成立）{2.4.3、2.5}。新发和再发传染病事件不断增加，其中一半是由于土地利用、农业做法和活动发生改变，这些改变侵占了自然生境，导致野生动物、家畜和人类之间的接触增加（成立但不充分）{2.5}。此外，土著和地方生物多样性知识的丧失导致许多土著人民和地方社区传统药物使用减少{插文 2.7}。自然也是身体、情感和精神健康和福祉不可或缺的一部分，因为生物多样性较丰富的环境和接触此类环境有助于人们从压力、抑郁和其他与健康有关的状况中恢复（充分成立）{2.4.3}。

A5. 气候变化通过改变平均气候状况以及极端天气事件的发生频率和强度，影响生物多样性、水、粮食和健康（摘要图 4）（充分成立）{2.5.2.2}。这些关系链要素也影响着气候变化；例如，粮食体系占温室气体排放总量的 21%至 37%（充分成立）{5.3.1、5.5.1}。韧性生态系统还为减缓和适应气候变化的努力作出了重要贡献（充分成立）{5.5.3}。在当前趋势下，气候变化导致海洋生物多样性（如珊瑚礁）不可逆转地丧失，并对沿海渔业产生负面影响，而这两者所提供的饮食都能预防营养不良、儿童发育迟缓和其他状况（充分成立）{2.5.2.2}。气候变化还通过多种途径影响陆地粮食生产（如热应激会影响作物产量、可用水量和水质），对人类健康和福祉造成后果，包括加剧弱势群体的粮食不安全状况。其他直接的健康影响包括热浪、洪水、干旱和野火等极端天气事件，以及有可能会越境的病原体和污染物（如未经处理的废水、化肥、农药、沉积物和空气污染物）的扩散增加。目前，58%的已知人类传染病（375 种中的 218 种）可能因气候变化而恶化（成立但不充分）{2.5.2.2}。气候变化直接导致欧洲在 2022 年有 62 000 人死于高温，美国在 2023 年有 1 500 多人死于高温，非洲在 2011 年至 2020 年间有 12 000 至 19 000 名儿童死于高温（充分成立）{2.5.2.2}。在过去 50 年间，与极端天气、气候和水有关的事件已造成近 1.2 万起灾害，导致 200 万人死亡（90%发生在低收入和中等偏下收入国家），全球付出的成本共计达 4.3 万

亿美元（充分成立）{2.5}。与粮食生产有关的土地用途改变估计占 2018 年全球二氧化碳当量排放量的 21%（充分成立）{2.5.2.1}。功能正常的韧性生态系统会对减缓和适应气候变化作出重要贡献（充分成立）{5.5.3}，如缓冲极端天气事件和充当碳汇。例如，沿海生态系统贡献了海洋中 50% 以上的碳固存，并起到防洪作用（充分成立）{2.4.1、2.5、5.5.3.13}。

A 关系链要素间的相互作用

B 对关系链要素的级联负面效应示例

摘要图 4.A. 关系链要素间相互作用方向的证据。B. 表明不可持续的土地用途改变对关系链要素具有级联负面效应的示例。对于(A)，关系链要素间相互作用的依据是对包括四到五个

关系链要素的研究的系统性文献评审。左栏中 (+) 或 (-) 符号表示一个关系链要素中的正趋势或负趋势对其他关系链要素带来的效应，证据强度表示证明每种效应的研究数量。请注意，对气候变化的正向影响对应气候变化的减少或减缓，而负向影响则对应气候变化的扩大。证据强度：无定论表示发现该相互作用的正效应和负效应的研究数量相似；未决是指提供证据的研究数量较少；无证据表示经评估的研究均未使用关系链办法来显示相关的相互联系。水资源减少对生物多样性和粮食的正效应与对洪水影响的评价有关。

A6. 生物多样性、水、健康和气候变化的负趋势是经济和社会价值体系错位的结果，这些价值体系反映在以短期思维和私人经济回报为先的激励结构中，社会上的一小部分人从中获得尤为巨大的利益（充分成立）{6.2.3、6.2.5、7.2}。当前的经济和金融间接驱动因素鼓励投资于会破坏生物多样性和其他关系链要素的活动（估计约为 7 万亿美元），而其中只有一小部分（估计为 2 000 亿美元）用于改善自然状况（摘要图 3）（成立但不充分）{6.1.3、6.2.2、6.2.3、6.2.6}。据估计，全球一半以上的国内生产总值（2023 年 58 万亿美元的经济活动）是由中度至高度依赖自然的部门产生的，但现有政策和国际协定在控制经济压力对关系链要素的影响方面成效有限（成立但不充分）{6.1.3}。例如，目前估计化石燃料、农业和渔业部门的负面外部效应（决策过程中没有考虑到的成本）为每年 10 万亿至 25 万亿美元，反映了这些部门的生产和消费对生物多样性、水、健康和气候变化的负面影响（成立但不充分）{6.1.3、6.2.3、7.2.3}。直接损害生物多样性的私营部门资金流估计为 5.3 万亿美元，激励此类活动、扭曲贸易并增加自然资源压力的公共补贴估计每年约为 1.7 万亿美元（摘要图 12）（成立但不充分）{6.2.3}。此外，非法资源开采活动，包括野生动植物、木材和鱼类贸易方面的非法开采活动，每年的价值高达 1 000 亿至 3 000 亿美元或更多（成立但不充分）{6.2.3}。相较之下，旨在改善生物多样性状况的支出远远不到全球国内生产总值的 1%（这些正向资金流估计每年为 2 000 亿美元）（摘要图 12）（充分成立）{6.2.2}。生物多样性丧失的经济影响因国家和区域而异，对发展中国家的相对影响较大，这些国家在调动可持续资金流方面遇到的障碍也较严重（高债务负担在某些情况下加剧了障碍）（充分成立）{6.1.4、6.2.5}。

A7. 生物多样性、水、粮食、健康和气候变化的影响分布不均（充分成立）{2.5.3.1}。发展中国家的人更经常受到关系链要素退化的影响（充分成立）。同样，土著人民居住的土地也比其他地区更容易受到关系链要素退化的影响（充分成立）{2.5.3.1}。世界上 65% 的人口生活在至少有一个关系链要素处于相对积极状况的地区，这主要是因为 50% 的人口生活在粮食供应充足的地区（成立但不充分）{2.5.3.1}。52% 的人生活在至少有一个关系链要素发生退化的地区。例如，世界上 41% 的人口生活在 2000 年至 2010 年期间发生严重生物多样性衰退的地区，9% 生活在健康负担非常高的地区（伤残调整生命年数很高），5% 生活在营养不良程度高的地区（充分成立）{2.5.3.1}。这些负担对发展中国家的影响尤为严重，包括小岛屿发展中国家，以及高收入国家中的弱势人群和土著人民（充分成立）{2.5.3.1、2.5.4.1、2.5.4.2}。土著土地面临的压力，如非法和不受管制的资源开采所造成的压力，也对生计所必需的关系链要素造成了严重影响，包括在矿区附近的沉积物、鱼类和水中发现的汞含量达到令人震惊的水平{插文 2.14}。使这些问题变得更加复杂的是，一些土著人民和地方社区的语言和文化丧失，并被排除在研究、决策和资助之外（充分成立）{1.2、2.5.4、4.5.2、6.2.4}。成功案例表明，如果得到认可和支持，由土著人民和地方社区管理养护区{4.5.2、插文 5.1.3}和粮食体系{5.3.3.15、附录 7.1}可以带来“全关系链”惠益（充分成立）{2.5.4.1、2.5.4.2}。这些有希望的结果反映出土著人民和地方社区的生计往往高度依赖生物多样性，还反映了塑造他们如何处理与自然的关系和可持续管理关系链要素的整体办法和世界观（充分成立）{1.2.2、4.5.2}。

B. 未来的关系链相互作用

摘要插文 1. 关系链设想情景原型：对生物多样性和其他关系链要素的影响

对来自 52 项研究的 186 个单个设想情景进行了评估，这些研究涉及至少三个关系链要素间的相互作用，在此基础上创建了关系链设想情景原型{3.1、3.7}。这些设想情景涵盖多个时间段，主要在 2050 年至 2100 年之间结束，不过有些设想情景没有与特定的时间框架或时间段挂钩（如保护区设想情景）。大约 60% 的设想情景涉及间接驱动因素的作用，12% 基于利益攸关方参与，而只有 8% 纳入了土著人民和地方社区的知识体系。12% 的研究为定性研究，而大约 88% 的研究为定量研究。设想情景涵盖陆地和淡水领域（59%）以及海洋领域（41%）。57% 的设想情景侧重于全球尺度，而 27% 涵盖区域尺度，6% 为国家尺度，10% 为地方尺度。地方和区域设想情景主要侧重于生物多样性平台的欧洲和中亚区域，其次是亚太和美洲区域。

根据对生物多样性、水、粮食、人类健康和气候变化的正面和负面结果的分析，在统计上将这些设想情景归类为六种关系链设想情景原型{3.7.1}。所分析的设想情景完全侧重于人类健康。这些原型代表了关系链要素及其之间相互联系的不同合理结果。设想情景原型 1 和设想情景原型 2 代表不同类型的可持续性设想情景；原型 3 至原型 5 优先考虑某一特定关系链要素；原型 6 代表很少涉及或根本不涉及环境挑战的设想情景。“一切照旧”的设想情景代表当前的趋势会延续下去，属于原型 5 和原型 6。

1. 自然导向型关系链：这种原型对生物多样性有巨大的积极影响，对其他关系链要素大体上也有积极影响，但对粮食和健康的影响略低，反映出对土地的竞争。自然导向型关系链设想情景侧重于保护区，特别是海洋系统中的保护区，具有较高的保护成效和大体上目标宏大的气候行动。其特点是环境监管有力、农业做法可持续、全球人均消费率较低、绿色技术发展强劲。

2. 平衡的关系链：与自然导向型关系链相比，这种原型中的设想情景对所有关系链要素大体上都有积极影响，但对生物多样性、水和气候的积极影响较小，对食物和人类健康的积极影响略大。平衡的关系链设想情景的特点是环境监管比自然导向型关系链设想情景更有力，对技术的依赖更少。除了生物多样性养护，这一原型还非常注重自然资源的恢复和可持续利用以及可持续的农业做法。与自然导向型关系链原型一样，它的特点是可持续的生活方式和消费变化。

3. 养护第一：这种原型优先考虑通过划区养护为生物多样性带来积极结果，但不能提高养护成效，也不能在所有关系链要素之间建立一个足够全面和有强化作用的可持续管理系统。因此，如果在保护区之外出现增加粮食生产的需求，可能会产生意想不到的后果，这也可能导致粮食价格上涨和粮食不安全。这会对生物多样性总体上产生中等程度的积极影响，对气候产生轻微的积极影响，但对粮食产生中等程度的负面影响，对水和人类健康的影响可变。与自然导向型关系链原型和平衡的关系链原型相比，该原型包括更高的经济增长，但不能稳定全球总消费水平。因此，生物多样性的总体受益程度低于自然导向型关系链设想情景。

4. 气候第一：气候第一原型中的设想情景优先考虑对气候的积极影响，但会对生物多样性和粮食产生负面影响，对水的影响可变。这一原型中的设想情景假设，如果不以综合方式规划行动，气候变化减缓行动会与其他关系链要素争夺土地和其他资源。这一原型在很大程度上依赖于技术创新和解决方案以及稳定人均消费。

5.粮食第一：相较于注重可持续农业的自然导向型关系链原型和平衡的关系链原型，粮食第一原型侧重于不可持续农业。这一系列设想情景优先考虑粮食生产，通过不可持续的集约化生产和增加人均消费，对营养健康产生积极影响。由于土地转为农业区、不可持续的农业和渔业做法以及污染，粮食第一原型中的设想情景会对生物多样性产生负面影响。它们还会对水产生负面影响，因为农业灌溉增加，并对气候变化产生负面影响，因为农业温室气体排放增加。

6.自然过度开发：这一系列设想情景对生物多样性、粮食、人类健康和气候产生负面影响，对水的影响可变。自然过度开发设想情景的特点是过度消耗自然资源（特别是海洋生态系统中的自然资源）、不可持续的能源需求（包括但不限于对化石燃料的需求）以及因行动迟缓而加剧的环境监管不力。

B1. 对各关系链要素产生正面结果的设想情景的特点是及时采用可持续消费和生产做法，加强减缓和适应气候变化的行动，以及考虑多重价值和知识体系（成立但不充分）{3.7.1、3.7.3}。然而，没有一种设想情景能在所有尺度和在所有背景下使所有关系链要素最大限度地受益（充分成立）{3.7.1}。设想情景研究（摘要插文 1、摘要图 5）在指出存在区域差异的同时，还表明“一切照旧”的设想情景（自然过度开发和粮食第一）包括物质和能源消耗密集的生活方式、温室气体排放增加、土地密集利用和不可持续的自然资源开发，会对生物多样性和其他关系链要素产生负面影响（成立但不充分）{3.2.1、3.3.1、3.4.1、3.5.1、3.6.1、3.7.1}。在强调不可持续和不公平的经济增长的同时未能实施有力的综合性环境法规的设想情景（养护第一、气候第一和粮食第一）会导致各关系链要素之间严重的顾此失彼（充分成立）{3.7.1、3.7.2}。相较之下，可持续性设想情景（自然导向型关系链和平衡的关系链）涉及可持续消费、生产和生活方式、可持续健康饮食、¹⁰减少粮食损失和浪费以及减少用水。它们的特点还在于更公平地分配经济增长带来的惠益，以及实施有利于行为改变的政策和有利于可持续性的法规（成立但不充分）{3.7.1、3.7.2}。此类设想情景通常考虑多个行为体以及相关的价值观和知识体系，包括土著人民和地方社区的价值观和知识体系（成立但不充分）{3.7.3}。未来设想情景中间接驱动因素的变化，例如制度驱动因素（如治理、权力关系）、文化驱动因素（如生活方式）和技术的变化，会影响直接驱动因素，并对生物多样性、水、粮食、人类健康和气候变化以及它们之间的相互联系产生强烈的单独影响（充分成立）{3.7.1、3.7.2、3.7.3}。设想情景表明，及时实施应对方案至关重要，因为及早实施方案可为生物多样性、粮食、水、人类健康和气候变化带来积极结果（成立但不充分）{3.6.3、3.7.1}，而且越来越多的证据表明，现在投资于行动比以后投资更有效（成立但不充分）{7.2.4}。

¹⁰ 可持续健康饮食对个人健康和福祉的方方面面都起着促进作用，对环境的压力和影响小，可获得、负担得起、安全和公平，并且在文化上可接受（联合国粮食及农业组织和世界卫生组织。2019。《可持续的健康饮食——指导原则》。罗马。<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>）。

A 对各关系链要素的未来影响预测

关系链原型	关系链要素					对每种关系链原型下 每个关系链要素的影响
	生物多样性	水	粮食	健康	气候	
1.自然导向型关系链	▲▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲▲ 高度正面 ▲▲ 中度正面 ▲ 略微正面
2.平衡的关系链	▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲ 高度正面 ▲▲ 中度正面 ▲ 略微正面
3.养护第一	▲▲	~	▼▼	~	▲	~ 可变 ▼ 略微负面 ▼▼ 中度负面 ▼▼▼ 高度负面
4.气候第一	▼	~	▼▼	▲	▲▲	▲▲▲ 高度正面 ▲▲ 中度正面 ▲ 略微正面
5.粮食第一	▼▼	▼	▲▲	▲	▼▼	▲▲▲ 高度正面 ▲▲ 中度正面 ▲ 略微正面
6.自然过度开发	▼▼▼	~	▼▼	▼	▼▼	▲▲▲ 高度正面 ▲▲ 中度正面 ▲ 略微正面

B 每种关系链原型下关系链要素间的相互作用

摘要图 5. 关系链设想情景原型对各关系链要素及其相互作用的未来影响预测。 (A) 每种关系链设想情景原型对每个关系链要素的平均影响程度。(B) 每种关系链原型中关系链要素之

间的相互作用，显示关系链要素如何相互影响以及这些影响的方向和平均程度{3.7.1}。**摘要插文 1** 说明了六种关系链原型的特点。自然导向型关系链设想情景原型和平衡的关系链设想情景原型代表不同类型的可持续性设想情景。粮食第一和自然过度开发代表假定当前趋势会延续下去的“一切照旧”的设想情景。

B2. 加强自然养护、恢复和生物多样性可持续利用行动的设想情景可为水、粮食、人类健康以及减缓和适应气候变化带来多重惠益（摘要图 5）（充分成立）{3.2.3、3.6.3、3.6.4}。

自然过度开发和粮食第一设想情景显示生物多样性的结果不断恶化，主要驱动因素是不可持续的粮食生产和资源开采以及气候变化（充分成立）{3.2、3.7.1}。自然导向型关系链和平衡的关系链设想情景包括各种综合性办法，此类办法将加强养护、恢复和可持续利用以及气候变化减缓行动与针对生境转用和退化驱动因素的措施（如可持续生产和消费干预措施）相结合，在为水、粮食、人类健康和气候变化减缓和适应带来多重惠益的同时成功扭转生物多样性丧失（**摘要图 6**）（成立但不充分）{3.2.2、3.2.3、3.7.1}。此类设想情景通过支持对清洁水（如过滤）、粮食生产（如授粉、土壤形成和维护、虫害防治）、人类健康和生活质量（如空气质量、自然对人类积极身心健康的贡献）、适应和减缓气候变化（如碳固存）及其影响（如减缓洪灾）具有重要意义的社会生态过程，预计会对各关系链要素产生积极的长期结果（成立但不充分）{3.5.3、3.6.3、3.6.4、3.7.1、3.7.2}。自然导向型关系链设想情景旨在增加保护区并改善其成效、养护生物多样性关键地区及采取其他有效的划区养护措施，并强调必须进行综合性空间规划，用审慎措施来解决现有和新出现的不公正和不平等现象（成立但不充分）{3.2.3}。设想情景的证据表明，如果为自然和人类有效管理陆地、淡水和海洋区域，则保护多达 30%的陆地、淡水和海洋区域可带来“全关系链”惠益（成立但不充分）{3.2.3、3.7.1}。¹¹ 陆地系统保护水平超过 30%将带来更大的生物多样性惠益，但可能导致粮食生产、粮食安全和营养健康方面的顾此失彼，包括粮食价格上涨（成立但不充分）{3.2.3.1}。在海洋系统中，自然保护如果得到有效管理，则可能在所有关系链要素之间产生协同增效（成立但不充分）{3.2.3、插文 3.5}。

B3. 转向更高效、更具包容性、更具韧性和更可持续的农业粮食体系将带来与生物多样性、水、人类健康（特别是营养结果）和气候变化有关的多重惠益，并减少接触污染物（充分成立）{3.4.2、3.4.3、3.4.4}。相反，粮食第一设想情景的办法可能对生物多样性、水和气候变化造成负面结果（摘要图 5）（充分成立）{3.7.1}。

全球范围内，在粮食第一设想情景下，预计粮食体系造成的温室气体排放、土地用途改变、用水以及硝酸盐和磷污染等方面的环境影响将上升，这会将不可持续的粮食生产和消费置于其他关系链要素之上（充分成立）{3.4}。还预测此类设想情景会造成生态系统退化、生境丧失和生境破碎化，从而对生物多样性造成重大负面影响（充分成立）{3.4}。粮食体系转型可以产生“全关系链”惠益，包括减轻土地转用、温室气体排放和水污染方面的压力（充分成立）{3.4，表 3.2}。在自然导向型关系链设想情景中评估的粮食体系转型结合了一系列应对方案，包括可持续农业做法（如提高氮利用效率、综合性虫害管理、生态农业、农林业和可持续集约化）、减少粮食损失和浪费、采用新型粮食和饲料来源（如大型藻类、微生物蛋白）和可持续健康饮食{3.4}。此类转型将使当前的农业用地面积能够满足子孙后代的中长期热量和营养需求（如通过提高生产力），同时为人类健康、生物多样性和可持续性带来积极成果（充分成立）{3.4}。设想情景表明，可持续健康饮食以及减少粮食损失和浪费可减少温室气体排放，并有利于其他关系链要素；此外，可持续健康饮食还能减少人类死亡（充分成立）{3.4.2、5.3.3、5.5.3}。如果得到可持续管理，水生生态系统也可以促进生物多样性养护和健康。基于可持续和包容性海洋食物生产和可持续水产养殖的设想情景具有“全关系链”惠益，包括可持续地管理渔业，支持采用能够减少丢弃鱼获、兼捕和生境破坏的低影响捕捞技术，

¹¹ 这一证据支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 3。

转向资源密集度较低的可持续健康饮食，以及更公平地分配食物（充分成立）{3.4.2、3.4.3}。此类转型设想情景以海洋保护区等积极主动的政策为基础，并吸收土著人民和地方社区的做法。它们还表明必须将生物多样性、水、粮食、人类健康和气候变化政策联系起来，以减少顾此失彼的情况（成立但不充分）{3.7.1、3.7.2、3.7.3}。

B4. 在假设当前趋势延续到未来的设想情景下，预测未来几十年气候变化的影响将上升，对生物多样性、水和粮食体系以及人类健康产生负面影响，并加剧它们之间的顾此失彼（充分成立）{3.6.2}。然而，气候第一设想情景的办法可能会因主要优先考虑气候变化减缓行动而对生物多样性和粮食造成更多负面结果（摘要图5）（充分成立）{3.6.3、3.7.1}。

在全球变暖水平介于 1.5 摄氏度和 2 摄氏度之间的情况下，预测多个部门面临的气候变化风险将翻倍（充分成立），在变暖水平介于 2 摄氏度和 3 摄氏度之间的情况下，风险将再翻一倍（成立但不充分）{3.6、3.6.2}。这对陆地、淡水和海洋环境中的生物多样性以及生态系统的完整性和功能构成日益严峻的挑战。不断加剧的气候变化还将给水资源带来压力，破坏粮食生产系统的农业生产力和粮食生产力，加剧干旱和洪涝灾害，导致热浪造成的死亡率上升，并将病媒传播疾病的流行带扩大到纬度和海拔更高的地区（充分成立）{3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.3}。气候变化的影响还可与土地用途改变等其他驱动因素相互作用，从而可能导致到达临界点（成立但不充分）{3.6.1}。设想情景探讨了延迟减缓行动对未来大规模实施陆地和海洋二氧化碳清除方案以实现《巴黎协定》长期温度目标的潜在影响。如果不以综合方式进行规划并辅之以目标宏大的减排战略，这些设想情景表明，由于对土地的竞争加剧，可能会对陆地生物多样性、水和粮食产生不利影响（成立但不充分）{3.6.3}。相反，海洋设想情景表明，气候变化减缓方案（如恢复海草床和红树林）可对整个关系链产生多重惠益（充分成立）{3.6.3}。然而，侧重于将过量碳置于深水中的气候变化减缓解决方案仍远未付诸实施，而且关于对生物多样性和粮食的潜在影响的知识也很缺乏（成立但不充分）{3.6.3.2}。以养护和恢复生态系统以实现碳固存等综合性气候行动为特点的设想情景具有“全关系链”惠益（充分成立）{3.6.3、3.7.1、3.7.2}。例如，通过养护有助于碳固存和适应气候变化影响的沿海和海洋系统，可能在各关系链要素之间产生许多协同增效作用（充分成立）{3.2.4}。设想情景表明，适应气候变化是当务之急，并可为其他关系链要素带来多重惠益（充分成立）{3.6.4}。对适应行动（如城市蓝绿基础设施{3.6.4.1、5.4.3.9}）进行包容性和综合性规划可有助于避免意外后果（或适应不良），如损害土著人民和地方社区生计的风险（成立但不充分）{3.6.2、3.6.4、插文 3.8}。

B5. 能够在各关系链要素之间实现均衡惠益的设想情景可实现多个全球政策目标，但顾此失彼的设想情景所实现的目标较少。具体而言，将保护生物多样性与有益于其他关系链要素的行动结合起来，可支持实现可持续性政策目标，并有助于避免未来的许多财务风险和系统性风险（摘要图6）（成立但不充分）{3.7.2、3.7.3}。设想情景很少评估对贫困和不平等的影响，这是一个重大的知识空白{3.7.2}。自然导向型关系链和平衡的关系链设想情景支持实现大多数可持续发展目标，而粮食第一和自然过度开发设想情景支持实现的目标最少（成立但不充分）{3.7.2}。关系链设想情景原型表明，不可能同时将所有关系链要素最大化，但实现政策目标之间的平衡可能会为自然和人类带来有益结果。自然导向型关系链和平衡的关系链设想情景对目标 14（水下生物）和目标 15（陆地生物）的惠益最大。对多个政策目标惠益最小的设想情景（粮食第一和自然过度开发）包含许多与不可持续捕捞有关的海洋设想情景。关系链设想情景很少评估目标 1、5、7、10、16 和 17，这是一个重大的知识空白（充分成立）{3.7.2}。各种设想情景，包括自然导向型关系链原型和平衡的关系链原型下的设想情景，没有充分考虑到贫困和社会不平等复杂问题；而那些考虑到这些问题的设想情景使用的是经简化的指标，这些指标能捕捉分配方面的影响，但并不充分。如果不及时采取行动来实现政策目标，则成本可能随着时间推移而增加。例如，一些估算结果表明，如果将针对生物多样性政策目标的行动推迟到 2030 年，可能会使行动的最终成

本翻倍，同时也会增加发生不可替代损失（如物种灭绝）的可能性（成立但不充分）{6.1.2.4、7.2.4}。同样，据估计，如果延迟实现气候目标的行动，每年可能至少会增加约 5 000 亿美元的适应和减缓成本（成立但不充分）{7.2.4、7.2.5}。

摘要图 6.不同的关系链设想情景原型下可持续发展目标的实现程度概述。水平条形表示对每个目标产生正面、负面或中性影响的设想情景数量（占每个原型的设想情景总数的百分比）。指出了每个关系链设想情景原型产生影响的方向，但没有指出影响的程度。如果条形缺失，则代表目标在所评估的关系链设想情景中没有得到考虑。这些原型并未专门针对各项目的 2030 年时间框架进行解释，而是反映了对能否在未来某个时间点实现某个目标的较为一般性的观点。自然导向型关系链设想情景原型和平衡的关系链设想情景原型代表不同类型的可持续性设想情景。粮食第一和自然过度开发代表假定当前趋势会延续下去的“一切照旧”的设想情景。

C. 针对关系链相互作用的应对方案

在此考虑的应对方案是有助于推进治理和可持续管理一个或多个关系链要素的行动或政策。第 5 章{5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6}¹² 深入评估的 71 个应对方案被分为构成 C 节背景信息结构的以下 10 个类别（摘要图 7）：养护或停止转用具有高度生态完整性的生态系统{C1}、恢复自然和半自然生态系统{C2}、管理人类开发的土地和水域中的生态系统{C3}、可持续消费{C4}、减少污染和废物{C5}、整合规划和治理{C6}、管理风险{C7}、确保权利和公平{C8}、协调筹资{C9}以及针对其他方案的第 10 类。这些应对方案并非详尽无遗，而是代表了一系列基于证据的备选方案，涉及不同行为体和部门、空间和时间尺度以及可行程度，可适应不同的国家和地方情况。它们代表了可适用于不同情况的方案选项。有些应对方案可能并不适合所有国家，所有方案都将根据国家立法和主权以及相关的国际义务加以实施。即使在国家内部，成效和可接受性也主要取决于政治、社会和生态背景。在此强调这一要点，因为它适用于下文概述的所有应对方案。这些类别既非详尽无遗，也不具有排他性；例如，在其他地方可能被归类为“基于自然的解决方案”和“基于生态系统的办法”的应对方案，在此则按其目标（如减少灾害风险或管理碳固存等生态系统功能）归类。¹³ 除了 71 个应对方案外，第 6 章还包括几种财务应对方案，采用与第 5 章不同的方法{6.2}对其进行了评估；在背景信息 C9 中讨论了其中一些方案。

¹² 第 5 章的第 5.1 至第 5.5 分章的撰写人确定了一套有代表性的 71 个应对方案。按照通用标准对现有证据进行全面审查，对这些应对方案进行了评估。标准包括对多个关系链要素产生惠益的潜力、可行性和适用广度、对公平性的影响，以及推进现有全球政策框架的目标的潜力{5.0.3}。

¹³ 基于自然的解决方案定义为“采取行动保护、养护、恢复、可持续利用和管理自然或经改造的陆地、淡水、沿海和海洋生态系统，以有效和适应性地应对社会、经济和环境挑战，同时对人类福祉、生态系统服务、韧性和生物多样性产生惠益”（联合国环境大会第 5/5 号决议，2022 年通过）。在本评估中，有许多应对方案可被视为符合这一定义。

摘要图 7.已存在许多各种行为体可加以实施的应对方案。以楔形展示了第 5 章评估的 71 个应对方案，代表 10 大类行动（标在圆圈外缘）。每个应对方案的唯一字母数字代码表示其关系链要素（B 代表生物多样性，W 代表水，F 代表粮食，H 代表健康，C 代表气候变化）及其在第 5 章相关分章中的相应编号。这些代码在整个报告中用于标示应对方案。有几个应对方案对应不止一个类别，但为了清楚起见，仅在其主要类别中显示。“其他”类别包括四个不容易与九个主要类别中的任何一个对应的重要应对方案。带星号的应对方案（生态农业、可持续健康饮食、可持续集约化和城市中基于自然的解决方案）在两个不同的分章中进行了评估，因此显示了两个字母数字代码。关于应对方案的简要说明，见附录 4。

C1. 养护或停止转用具有高度生态完整性的陆地、淡水和海洋生态系统可保持生物多样性，并支持人类和动植物以及生态系统的健康和福祉（摘要图 7）（充分成立）{5.1.3.1、5.3.3.1、5.4.3.10}。世界各地存在许多划区养护（B01）的成功实例，直接支持实现昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 3，即到 2030 年有效保护至少 30% 的陆地、内陆水

域、沿海和海洋地区；其中包括建立公共和私人自然保护区、国家公园、养护区以及采取其他具有特殊意义的有效划区养护措施。成功的建立和管理取决于协调多个行为体的价值观，例如确保土著人民和地方社区充分有效参与从共同设计到治理的各项进程（如根据国家立法和国际文书，通过基于权利的办法等），并在公共和私人利益攸关方和权利持有人之间分享养护工作带来的多重惠益（充分成立）{5.1.3.1、5.3.3.1、5.4.3.10}。例如，澳大利亚和智利的海洋保护区增加了生物多样性，提高了供人类食用的鱼类丰度，并改善了地方社区的收入，就澳大利亚而言，还增加了旅游收入（B01）（充分成立）{5.1.3.1}。间接行动（如改善对某些粮食的不可持续生产和消费以及提高资源利用效率）可以通过减轻土地和水生资源所受压力来补充和促进生态系统养护和适应（F01）（成立但不充分）{5.3.3.1}。在某些情况下，整个大宗商品界和私营行业的承诺（如巴西的亚马逊大豆暂停令）通过改善监测和提高工作透明度减轻了重要生态系统承受的压力（F01）（充分成立）{5.3.3.1}。养护或停止转用森林和其他生态系统，可应对气候变化、减轻暴雨、干旱和山体滑坡等极端天气事件的影响、提高水和空气质量以及降低疾病风险，从而保护人类健康和福祉（H08、H10）（摘要图 8）（充分成立）{5.4.3.8、5.4.3.10}。

C2. 恢复自然和半自然生态系统是对生态系统保护的补充，以保障水、粮食和健康，同时增强生物多样性、减缓气候变化并适应其影响（摘要图 7）（充分成立）{5.1.3.5、5.1.3.6、5.1.3.7、5.1.3.8、5.3.3.2、5.4.3.8、5.5.3.4、5.5.3.13}。恢复生态系统可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 2、8、10 和 11。恢复生态系统可提高退化土地和水域提供生境功能的能力、改善水质和可用水量以及恢复生产力，从而带来多重惠益（摘要图 8）（充分成立）{5.1.3.5、5.1.3.6、5.1.3.7}。恢复工作有助于适应气候变化和提高社会经济韧性，而且当针对有助于碳固存的森林、泥炭地、海草床、盐沼和海洋和沿海生态系统中的碳储存时，还有助于减缓气候变化（B05、B07、H08、C04、C12、C13）（充分成立）{5.1.3.5、5.1.3.7、5.4.3.8、5.5.3.4、5.5.3.12、5.5.3.13}。例如，塞内加尔的红树林恢复（C13）带来了显著的碳固存作用，提高了生物多样性，减少了海岸侵蚀，改善了当地居民的水质、粮食安全、生计和健康{插文 5.5.3}。同样，土壤恢复可以改善土壤健康，增强水分调节和粮食生产潜力（F02）（充分成立）{5.3.3.2}，并通过增加碳储存以及提供适应方面的惠益来支持减缓气候变化（充分成立）{5.5.3.1}。当针对生物多样性关切地区时，恢复工作可以保护灭绝物种，保护具有文化重要性的粮食来源和做法（B08、F15）（充分成立）{5.1.3.8、5.3.3.15}。在行为体（如土著人民和地方社区、政府行为体以及其他利益攸关方和权利持有人）之间进行协调并得到大规模实施时，恢复工作最为有效（B05、B06、B07、F02）（充分成立）{5.1.3.5、5.1.3.6、5.1.3.7、5.3.3.2}。然而，这种广泛的努力可能面临挑战，因为其具有长期性、资金需求且依赖持久和具有韧性的伙伴关系（充分成立）{5.1.3.5、5.1.3.6}。成功的项目通常应对多个利益攸关方的关切，确保决策公平，实施系统性的规划和监测，并有资金保障（充分成立）{插文 5.3.1、5.3.3.2、插文 5.3.2、5.3.4}。例如，在尼日尔中南部，共同开发由农民管理的自然再生措施，通过适用性广且成本低的工作，增强了当地农民的能力，在 500 万公顷土地上种植了本地树木和农林体系，使其重新焕发了生机，从而改善了土壤健康和生物多样性，并使谷物产量提高了 30%（F02）{5.3.3.2、插文 5.3.3}。

C3. 对人类开发的土地和水域进行管理，以保护和增强生物多样性并支持可持续利用，可保障自然对人类的长期贡献（摘要图 7）（充分成立）{5.1.3.3、5.2.3.5、5.2.3.11、5.3.3.4、5.3.3.5、5.3.3.6、5.5.3.1、5.5.3.3、5.5.3.11、5.5.3.12、5.5.3.14}。几种应对方案可直接改善生态系统的可持续利用和管理，并支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 10、11 和 12。这在农业系统中尤为重要，因为粮食生产方式、生产和消费何种粮食、在何处生产，以及损失和浪费多少粮食都会影响自然和人类（充分成立）{2.5.2.1、5.3.1}。生态农业意味着转向可公平获取土地的生产系统，其中科学知识 with 土著和地方知识相结合，指导

着生物多样性、作物和其他资源的可持续管理（B03、F04、F05、F06、C11）（充分成立）{5.1.3.3、5.3.3.4、5.3.3.5、5.3.3.6、5.5.3.11}。农田和牧场的生态集约化利用生态过程并减少外部投入，为生物多样性创造生境和连通性（B03、F04、F05）（充分成立）{5.1.3.3、5.3.3.4、5.3.3.5}，同时增强保水能力（W04）（成立但不充分）{5.2.3.4}、作物生产力（F04）（充分成立）{5.3.3.4}和土壤健康（F02），包括土壤有机质含量（C01）（摘要图 8）（充分成立）{5.3.3.2、5.5.3.1}。在符合相关国际贸易义务的情况下，创建和支持可持续产品市场、生态系统服务付费和其他积极激励措施可为生态集约化带来惠益（充分成立）{5.3.3.3}。在水生生态系统中，水生食品生产的生态集约化（F06）、可持续内陆渔业管理（W05）和综合性多营养级水产养殖（C03）对食品生产、营养、生物多样性、适应气候变化和生计具有积极影响（成立但不充分）{5.2.3.5、5.3.3.6、5.5.3.3}。可持续集约化可以节约土地，是一种全球适用的应对方案，可提高农业生产效率和整体粮食产量，同时减少土地转用以及社会、环境和某些健康影响（充分成立）{5.3.3.3、5.5.3.2}。不同的应对方案都承认，必须根据具体情况将节约土地和分享土地的做法相结合。在其他环境中管理生态系统，如在森林中通过基于森林的做法应对气候变化（C12），在城市中借助城市中基于自然的解决方案（B02、C14）和（或）其他基于生态系统的办法，可为气候调节、可用水量 and 身心健康等带来多重惠益（充分成立）{5.1.3.2、5.5.3.12、5.5.3.14}。

C4. 转向可持续消费模式可减少生物多样性、水、粮食体系和健康的压力，同时有助于减缓气候变化（摘要图 7）（充分成立）{5.2.3.4、5.3.3.10、5.3.3.11、5.4.3.4、5.4.3.6、5.5.3.5、5.5.3.6、5.5.3.7、5.5.3.15}。应对方案可促进和鼓励可持续消费，并支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 16。这些方案包括转向可持续健康饮食（F11、H06、C15）和减少粮食浪费（F10），这两者的结合有益于粮食安全和健康，减少温室气体排放，并可释放土地，在一系列情况下为生物多样性养护和碳汇等关系链要素带来共同惠益（充分成立）{5.3.3.10、5.3.3.11、5.4.3.6、5.5.3.15}。其他方案包括提高农业用水效率（W04），这有利于粮食生产和水资源保护（充分成立）{5.2.3.4}，以及可持续生物经济（C07），这有利于所有关系链要素（充分成立）{5.5.3.7}（摘要图 8）。采用太阳能和风能等新的可再生能源技术会支持向可再生能源快速过渡（C05、C06）{5.5.3.5、5.5.3.6}，有助于缓解气候变化及其对所有关系链要素的负面影响（充分成立）{5.5.1}，但需要进行环境评估和制定适当的政策，以避免顾此失彼，尤其是针对生物多样性和粮食体系（充分成立）{5.5.3.5、5.5.3.6}。行为改变对于转变消费做法是必要的，实现方式可以是提高可持续健康饮食的可及性和可取性，同时考虑到其文化接受性（F11、H06、C15）（充分成立）{5.3.3.11、5.4.3.6、5.5.3.15}，以及使可持续能源和水消费成为默认方案（C07）（充分成立）{5.5.3.7}。例如，在公共食品采购中实施食源性膳食准则（特别是针对公立学校供餐方案）可以创造出对健康食品的结构需求，同时增加农场中多样化的机会，力求增加地方时令食品的供应和消费（充分成立）{5.3.3.11、插文 5.3.8、插文 5.3.9}。保护药用植物的多样性和可得性也可促进其可持续消费（H04）（充分成立）{5.4.3.4}。

C5. 污染是生物多样性、水质和人类健康退化的关键驱动因素（充分成立）{5.1.1、5.4.1}；但存在一系列减少空气、土壤和水污染的应对方案，可以使所有关系链要素受益（摘要图 7）（充分成立）{5.2.3.12、5.3.3.3、5.3.3.7、5.3.3.8、5.3.3.9、5.4.3.7、5.5.3.2、5.5.3.8}。应对方案可通过法规和激励措施直接减少污染（W12、F07、F08、F09），也可通过减少和更有效地使用化肥、改善废物管理和减少使用农药来间接减少污染（F03、C02）（充分成立）{5.2.3.12、5.3.3.3、5.3.3.7、5.3.3.8、5.3.3.9、5.5.3.2}，从而改善淡水水质、空气质量、海洋质量和土壤健康（摘要图 8）。这些应对方案可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 7。一些国家以减少对农业生产系统补贴的形式成功实施了污染控制措施（如丹麦的氮污染有所下降）{插文 6.2}。然而，发展中国家在减少此类补贴方面可能面临多重障碍（充分成立）{6.2.3}。通过国际和国家标准和法规（C08），包括机动车和发

电厂的排放标准（H07），可降低有害健康的污染水平（如空气污染物），这还能在更大范围内改善环境保护（充分成立）{5.4.3.7、5.5.3.8}。减少各种来源的污染对发展中国家的人民尤为重要。例如，90%的污染导致的过早死亡发生在低收入和中等收入国家，空气污染是这些死亡的主要原因{5.4.3.7}，而且此类政策对人类和自然的惠益往往大于其成本。此外，在非洲、亚洲以及拉丁美洲和加勒比国家，能否获得适当的卫生服务和家庭废水处理是一个关键问题（充分成立）{5.2.3.12、5.3.3.7、5.3.3.8、5.3.3.9、5.4.3.7、5.5.3.2}。减少塑料污染（F09）提高了水质，加强了野生动物保护，减少了洪水，并降低了相关水传播疾病的发病率；然而，在一些国家，减少塑料污染的一些措施并不有效，并且补贴再循环工作通常需要成本高昂的政府干预措施（成立但不充分）{5.3.3.9}。

C6. 将陆地景观和海洋景观利用的规划和治理纳入其中的综合性办法可有效应对生物多样性、粮食、水、健康和气候变化方面的复杂可持续性挑战（摘要图 7 和摘要图 8）（充分成立）{5.1.3.9、5.1.3.12、5.2.3.2、5.2.3.8、5.2.3.9、5.2.3.13、5.2.3.15、5.3.3.12、5.4.3.12、5.6}。涉及将生物多样性纳入各部门主流的应对方案主要针对生物多样性，但它们也具有使其他关系链要素受益的巨大潜力，从而支持重要的政策目标，包括可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》（充分成立）{5.1.1.4、5.1.3.9、5.1.3.12、5.3.3.12、5.4.3.12}。综合陆地景观和海洋景观的应对方案（B09）和涉及战略性陆地和海洋规划的应对方案（B12、F12），通过同时（即捆绑）或依次实施多项行动以利用协同增效作用，可产生“全关系链”惠益（摘要图 9）（充分成立）{5.1.3.9、5.1.3.12、5.3.3.12}。这种综合性办法的“全关系链”惠益包括：养护陆地和海洋生物多样性；改善淡水和沿海地区的水质；加强自然基础设施（如红树林、河岸森林）以缓冲极端气候；通过土著人民和地方社区参与决策、开发和实施工作，更公平地分享这些惠益（充分成立）{5.1.3.9、5.1.3.12、5.3.3.12}。这些应对方案可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 1 和具体目标 12。越境水合作可促进流域尺度的可持续资源管理，改善部门和利益攸关方之间的协作（W08）（充分成立）{5.2.3.8}。通过跨尺度合作来改善地下水治理（W09）以及支持社区水管理（W15）可增加各关系链要素的惠益，而综合性水基础设施（W02）和水敏性城市基础设施（W13）利用自然系统来降低洪水和其他灾害的风险，使粮食生产受益，并有助于减缓和适应气候变化（充分成立）{5.2.3.2、5.2.3.9、5.2.3.13、5.2.3.15}。将疾病管理纳入陆地景观（包括内陆水体）和海洋景观可降低水传播疾病和其他疾病的风险，并通过保护水质和生物多样性提供更广泛的惠益（H12）（充分成立）{5.4.3.12}。网络间协调可借鉴社会知识，并通过加强不同行为体之间的协作来整合部门间行动，这一过程往往能产生地方解决方案（充分成立）{5.1.3.9、5.1.3.12、5.2.3.8、5.2.3.15、5.3.1、5.4.3.12、5.5.4.1}（摘要图 9）。例如，在湄公河流域下游，多部门发展协定和投资，连同从地方到流域各级的综合治理，对于实施长期的政府间可持续河流管理计划至关重要{5.2.3.8、5.2.4、插文 5.2.10}。

C7. 有效的风险管理可减少对人类和生态系统的气候和健康风险，特别是多尺度、多维度和相互关联的风险，因此最好通过关系链办法进行管理（摘要图 7）（充分成立）{5.1.3.2、5.1.3.4、5.2.3.3、5.4.3.3、5.4.3.9、5.4.3.11、5.4.3.13、5.4.3.14、5.5.3.9}。应对方案可以是限制气候和健康风险的直接行动，也可以间接有助于降低风险，可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 8、11 和 12。直接行动可包括城市中基于自然的解决方案和基于生态系统的办法（B02、H09、C14），即增加城市绿色和蓝色空间，以管理热岛效应，改善水质和可用水量，并减少空气污染以及过敏原和人畜共患疾病风险（摘要图 8）（充分成立）{5.1.3.2、5.4.3.9、5.5.3.14}。在农村景观中，保护和恢复自然或半自然生态系统（B04），包括沿海植被和红树林，可减少洪水和其他极端气候的风险（充分成立）{5.1.3.4}。间接方法包括早期预警和风险通报系统（C09），使社区能够快速响应极端天气事件并作出较长期的适应决策，这方面有许多成功的例子，包括天气预报和基于指数的农

作物保险（充分成立）{5.5.3.9}。拥有资源密集型卫生保健部门的国家有机会通过增加疾病预防投资和减少污染、废物和温室气体排放来减少对各关系链要素的负面影响（H03）（充分成立）{5.4.3.3}。增加对风险识别、疾病预防和健康促进的投资，包括作为社区主导的进程，可提供多重关系链惠益（H13）（充分成立）{5.4.3.13}。

“同一健康”方针（H14）支持将生物多样性和粮食体系管理与地方卫生服务相结合，以减少人畜共患病原体出现和从源头溢出的风险（H11）、营养不良以及其他风险，如对野生动植物、粮食生产和生态系统的风险（成立但不充分）{5.4.3.11、5.4.3.14}。成功的例子，如巴西的统一卫生系统，涉及到人类卫生专业人员、兽医和环境卫生从业者与农民和政策制定者合作，共同设计旨在应对健康的社会和环境决定因素且有助于防止病原体出现的整体做法，从而减少人类和动物疾病的爆发（充分成立）{5.4.3.11}。

C8. 促进权利和公平可为人类和自然带来积极成果，但更广泛的扩展和支持对于改善正义和性别平等至关重要（摘要图 8）（充分成立）{5.1.3.10、5.2.3.1、5.2.3.6、5.2.3.7、5.2.3.14、5.3.3.14、5.3.3.15、5.3.3.16、5.4.3.1、5.4.3.2、5.5.4.4}。若干应对方案强调享有水、粮食、健康、土地以及清洁、健康和可持续环境的权利，并为包括土著人民和地方社区以及妇女在内的所有人提供承认和落实这些人权的可能方式（B10、W01、W06、W07、W14、F14、F15）（摘要图 7）（充分成立）{5.1.3.10、5.2.3.1、5.2.3.6、5.2.3.7、5.2.3.14、5.3.3.14、5.3.3.15}。这些方案可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标 22 和具体目标 23。注重性别平等的应对方案，如解决取水的性别负担（W14）和包容性水资源管理（W06），可改善获取清洁安全水的机会及其可得性，改善身心健康，从而产生持久的变革性社会成果（充分成立）{5.2.3.6、5.2.3.14}。可通过农业生态做法来明确支持社会公正和性别包容的粮食保有权制（F14、F16）（充分成立）{5.3.1、5.3.3.14、5.3.3.16}。土著粮食体系（F15）以人与自然平衡和可持续利用生物多样性的互惠世界观和价值观为基础，提供来自土地、内陆水域和海洋的可持续健康食物，同时也为生物多样性养护、减缓和适应气候变化作出贡献（充分成立）{5.3.3.15、5.5.4.3、附录 7.1}。然而，进一步的支持和认可将有助于应对不可持续农业做法、土地丧失和年轻人对土著食物兴趣下降带来的压力（成立但不充分）{附录 7.1}。全民健康保险（H01）可增加获得初级卫生保健服务的机会并增进妇女的性和生殖健康及权利，而跨文化保健服务（H02）也可维护健康权并承认自然对人类福祉的贡献（充分成立）{5.4.3.1、5.4.3.2}。基于权利的养护办法立足于与获取和管理自然资源有关的权利，包括土地保有权和资源权利，还立足于根据国家立法和国家对自然资源拥有主权的国际原则对自然权利的承认¹⁴（B10、W07、F16）（充分成立）{插文 4.11、5.1.3.10、5.2.3.7、5.3.3.16}。这些办法在改善关系链要素方面表现出巨大成效；例如，在巴西，正式确定和强制执行土著人民和地方社区领土的保有权减少了森林砍伐，并增加了森林恢复量（成立但不充分）{5.1.3.10}。

¹⁴ 并非所有国家都承认自然权利。

摘要图 8.应对方案对生物多样性、水、粮食、健康和气候变化这五个关系链要素具有重大影响，但影响程度相差很大。对于第 5 章评估的每个应对方案，圆形表示对每个关系链要

素的估计影响程度。圆形越大，表示对该要素的影响就越大，几个连续的大圆形表示对关系链要素的影响较广泛。大多数影响是正面的（蓝色），但少数应对方案对某些关系链要素有负面影响（红色）。按照与**摘要图 7** 相同的类别将应对方案分类。每个应对方案的唯一字母数字代码表示其关系链要素（B 代表生物多样性，W 代表水，F 代表粮食，H 代表健康，C 代表气候变化）及其在第 5 章相关分章中的相应编号。这些代码在整个报告中用于标示应对方案。影响分值是在对现有证据进行全面审查的基础上，对若干组成标准进行综合并取平均值后得出的，每个关系链要素的分值范围为-3 至+3{5.0}。对于组成指标证据无定论（IC）或不存在（NE）的应对方案，标注为 IC 或 NE；对于某些标准证据无定论而其他标准证据不存在的应对方案，则标注为 IC/NE。带星号的应对方案（生态农业、可持续健康饮食、可持续集约化和城市中基于自然的解决方案）在两个不同的分章中进行了评估，因此显示了两个字母数字代码。对于这些应对方案，圆圈代表对其进行评估的两个分章的平均分数。关于每个应对方案的简要说明，见**附录 4**；有关评分的更多详细信息，见第 5.1 至第 5.5 分章。

C9. 实施应对方案需要更多的经济和财务资源，但若进行更广泛的改革，使财务与环境利益保持一致，可以扩大这些方案的影响和采用（充分成立）{6.2}。存在可支持昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架具体目标 15、18 和 19 的多种财务应对方案、工具和办法，但这些方案面临实施、可及性和扩展方面的挑战（充分成立）{5.6.4、6.2.4.1}。例如，一些工具（如绿色和蓝色债券）可用于筹集资金以明确针对多重关系链惠益，但其应用受到限制，并且推广速度缓慢（成立但不充分）{6.2.2.1}。其他有希望的应对方案旨在增加资金并改善获取资金的机会，如生态系统服务付费，每年从公共和私人来源筹集高达 420 亿美元（充分成立）{5.5.3.12、6.2.6.2}，以及小额信贷，但目前针对生态农业等关系链办法的小额信贷水平较低（成立但不充分）{6.2.6.2、插文 6.12}。应对方案还可以转变扶持环境，如通过水的定价（W10）（成立但不充分）{5.3.2.10}以及识别和评估自然资产价值的自然资本核算（B13）将环境退化的成本内部化（充分成立）{5.1.3.13}。根据相关国际义务实施激励可持续产品贸易的应对方案，已显示出对关系链要素具有积极影响（成立但不充分）{5.3.3.1、6.2.5.1、6.3.3}。满足筹资需求和获取技术创新方面的全球合作（C10）也仍然至关重要，特别是在支持发展中国家方面（充分成立）{5.5.3.10、6.2.2}。消除、逐步取消或改革损害关系链要素的补贴，如果按照符合国际义务的方式实施，将有助于商业模式向可持续性转变，并认识到生物多样性的惠益和减少对生物多样性的压力，为生物多样性及其对关系链要素的贡献带来惠益（充分成立）{5.3.3.13}，同时注意到发展中国家的不同需求。一些应对方案，如自然资本核算（B13）和综合性流域卫生干预措施（H12），可有助于协调财务和其他利益攸关方的利益（成立但不充分）{5.1.3.13、5.4.3.12}。

C10. 同时或依次实施应对方案可增加“全关系链”惠益，因为有些应对方案能够促成其他方案或放大其影响（摘要图 9）（成立但不充分）{5.1.6、5.2.6、5.3.6、5.4.6、5.5.6、5.6}。目前管理关系链要素的办法未能充分发挥“全关系链”惠益的全部潜力，因为它们是孤立设计和实施的、规模较为有限，或者没有充分考虑关系链要素之间以及应对方案之间的相互依存关系和相互联系（充分成立）{5.6、7.3}。协调实施和扩展多种应对方案可能会增加其累积影响和转型变革潜力，但需要不同的行为体进行有效治理和协作以及可靠的资金来源（成立但不充分）{4.4、5.6、7.3}。与孤立和重复的政策相比，以精心协调的方式实施应对方案还可节省成本（成立但不充分）{7.2.5}。捆绑或依次实施应对方案将有助于实现在《2030 年可持续发展议程》、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》下制定的全球政策框架（**摘要插文 2、摘要图 10**）（充分成立）{5.6}。这些政策框架的目标和具体目标密切相关，应对与多个关系链要素有关的挑战或机遇的应对方案可同时支持这些全球政策框架。需要根据特定区域、国家和地方情况，因地制宜地实施应对方案，这样才能有效，因为没有放之四海皆准的办法（充分成立）{5.6、7.3.5}。然而，重要的是，如果不

紧急应对气候变化问题，许多应对方案的成效将大打折扣或无法实施（充分成立）{2.5.2.2、3.6.2}。

摘要图 9.以捆绑方式同时实施或按策略性顺序依次实施应对方案，可产生放大效应。该图载有摘自第 5 章的四个案例研究，以说明捆绑或依次实施应对办法的潜在协同增效作用。将几个应对方案捆绑在一起实施，可产生更大的累积影响，因为某些应对方案可以促成其他方案或与之协同增效。同样，如果依次实施应对方案，首先实施的方案可以为稍后实施的其他方案创造有利条件，从而加强其影响。在每个案例研究中，捆绑或排序所涉及的应对方案都用唯一的字母数字代码表示，这些代码表示关系链要素（B 代表生物多样性，W 代表水，F 代表粮食，H 代表健康，C 代表气候变化）以及在第 5 章相关分章中的相应编号。这些代码在整个报告中用于标示应对方案；用一个段落简要描述了案例研究，包括说明捆绑或排序带来的附加值，并总结了对关系链要素的惠益。每个案例研究的下面都列出了所涉及的应对方案。带星号的应对方案（生态农业和可持续健康饮食）分别在两个不同的分章中进行了评估。有关案例研究的更多信息，可参见 5.1.3.9（印度）、5.3.3.12（巴黎）、5.3.3.3（加利福尼亚）和 5.4.3.12（斐济）。

摘要插文 2.应对方案对全球政策框架的贡献

应对方案有助于实施和实现可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》（充分成立）{5.6.7}（**摘要图 10**）。许多应对方案支持所有三个框架，从而为以综合方式应对挑战和优先事项以及改进全球政策目标的落实提供了宝贵的机制（充分成立）{5.6.7}。将应对方案映射到每个框架的特定目标和具体目标，可以说明它们之间的一致性。

17 个可持续发展目标中的每一个都得到至少三个应对方案的支持，其中有 11 个目标得到 10 个或 10 个以上应对方案的支持（**摘要图 10-A**）。一如所料，应对方案与聚焦关系链要素的目标（陆地生物、水下生物、清洁水、零饥饿、健康和福祉以及气候行动）最为一致（充分成立）{5.6.7}。不过，应对方案与所有其他目标实质上的一致，表明了对追求公正和可持续未来的全球议程的广泛支持。

昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架同样得到了应对方案的有力支持。23 个具体目标中的每一个都得到至少三个应对方案的支持，其中有 16 个具体目标得到 10 个或 10 个以上应对方案的支持（**摘要图 10-B**）。大量应对方案所推进的具体目标包括那些侧重于生境保护、减少污染、适应气候变化、粮食体系内的生物多样性以及自然对人类的贡献的具体目标。与可持续发展目标的情况一样，应对方案也为昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架中与五个关系链要素不太直接相关的具体目标提供了实质性支持。

同时促进多个目标和具体目标的能力是关系链办法共同的有力特征。因此，这些应对办法是一个很有希望的机制，可以整合各种努力，加快实现多个政策目标和框架。10 个类别中每个类别的应对方案（**摘要图 7**）都与上述两个框架以及《巴黎协定》相一致（**摘要图 10-C**）。每个类别支持 7 至 12 个可持续发展目标，9 至 19 个昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标，以及《巴黎协定》减缓和适应方面的长期目标。单个应对办法也可以改善全球框架的执行情况。有 24 个应对方案同时推进 5 个以上可持续发展目标和 5 个以上昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标：B01，划区养护；B02/C14，城市中基于自然的解决方案；B03/C11，生态农业；B04，农村景观中基于生态系统的适应；B09，综合性陆地景观和海洋景观办法；B10，基于权利的办法；B11，多边环境协定；B12，陆地和海洋规划；B14，重新连接人与自然；W08，越境水合作；W13，水敏性城市基础设施；F02，恢复土壤健康；F03/C02，可持续集约化；F04，农田生态集约化；F06，水产食品生态集约化；F11/C15，可持续健康饮食；F13，改革公共开支；F15，土著粮食体系；H09，城市绿色基础设施；H10，养护森林以促进健康；H12，综合性流域卫生干预措施；C07，可持续生物经济；C12，基于森林的气候变化应对做法；C13，恢复沿海和海洋生态系统以实现碳固存。

这些应对方案有助于弥补现有框架内的差距；例如，监测目标进展情况的国家和全球尺度与管理许多关系链要素和系统的地方尺度之间存在空间脱节。为促进关系链治理和办法，可能需要执行新型指标、数据和流程，以反映关系链的相互联系并对其进行长期监测（成立但不充分）{7.3.8}。

摘要图 10. 应对方案为全球政策框架的目标和具体目标提供了广泛但不同的支持。(A) 支持实现可持续发展目标的应对方案数量。堆叠的条形对应每个目标，某一条形的每个部分表

示每个关系链要素的应对方案数量。(B) 支持实现昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架具体目标的应对方案数量，采用与面板 A 相同的格式。(C) 三个全球政策框架下得到各类应对方案支持的目标或具体目标数量。对于**摘要图 7**所示的 10 个应对方案类别，条形代表对每个政策框架的支持程度。条形长度表示该类应对方案支持的所有目标或具体目标的百分比，而数字表示所支持的目标或具体目标的数量。例如，“养护生态系统”类别支持可持续发展目标中的 11 个（共 17 个）、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架具体目标中的 15 个（共 23 个），以及《巴黎协定》中的长期缓解目标和长期适应目标（第 5 章各分章未评估支持涉及气候融资的第三个长期目标的应对方案）。**附录 5** 提供了更多细节，显示了经评估的每单个应对方案对所有三个政策框架的目标和具体目标的支持。

D. 治理关系链以实现公正和可持续的未来

D1. 改善生物多样性、水、粮食、健康和气候变化方面的治理办法，可侧重于能够促进整合、包容、公平和问责制的政策、机构和行动以及协调和适应性办法，从而帮助应对相互关联的复杂挑战（成立但不充分）{1.3.4、4.5、7.3}。然而，从部门和狭隘的视角出发制定的现有政策和办法导致治理错位、重复和不一致，未能解决直接和间接的变革驱动因素问题（充分成立）{1.1、1.2、4.2}。治理关系链的挑战包括：驾驭社会生态的复杂性，以解决分散的部门决策；多种多样的价值观；资金不足、无法获得和不可预测；行动扩展不充分和不适当（成立但不充分）{1.1.2、4.2、4.5、7.1}。这些挑战可以通过改进和重新定位“关系链治理办法”来解决（摘要图 11**），“关系链治理办法”定义为开发和使用协调性结构和进程，促进多个行为体通过横向（如跨各种关系链要素和有关部门）和纵向（如跨尺度连通性或多级治理）渠道参与应对关系链挑战，确定政策和社会政治方案，并管理方案实施工作（成立但不充分）{4.5}。关系链治理办法借鉴并符合不同的国家和国际义务，可以为当前的孤立办法提供替代方案，并通过以下方式来应对间接驱动因素：(a) 建立综合性、整体性和跨学科的问题和解决方案框架；(b) 采取包容性办法，为不同行为体带来更多的参与机会；(c) 考虑公平和正义以及问责制；(d) 加强跨尺度和跨部门协作与协调的机制和进程；(e) 采用适应性、反思性和实验性办法来学习成功经验并扩展这些解决方案（成立但不充分）{4.5.4}（**摘要图 11**）。注重扩展也有助于在更广泛的地区和更长的时间框架内加速采用、实施和扩大应对方案。扩展机会包括向上扩展（在政策、规则和法律层面实现制度化）、向外扩展（将应对方案应用到新的地方）、向下扩展（将适应性强的应对方案本地化）和深度扩展（改变关系、不可持续和不公正的世界观、心态或信仰）（充分成立）{4.4.1}。如果与能力强化进程相结合{D5}，扩展可以促成转型变革（成立但不充分）{4.4、4.5.5、7.3}。**

摘要图 11.关系链治理针对与治理多个要素之间相互作用有关的挑战，包括实施应对方案以作用于直接和间接驱动要素的影响。 图中所示的关系链治理的五个关键组成部分{D1}包括综合性和整体性框架、包容性办法、考虑公平和问责制、协作和协调进程以及适应性、反思性和实验性办法。这些组成部分可以指导应对方案的实施，并应对负面的直接和间接变革驱动因素，包括不可持续和不公正的价值观和行为{4.2、4.5、7.3}。调动和加强现有和新型能力{D5}也有助于推动在各种情况下开展工作的行为体和机构采取协调行动。使用特定的决定支持工具{4.6}有助于加强能力，从而促进为行为体增加参与机会，支持关系链治理以及选择和实施应对方案，以应对直接和间接的变革驱动因素。扩展应对方案也可以确保取得更广泛、更公正、更可持续的成果。

D2. 应对方案在由各种行为体和机构共同设计，并且采用的流程和办法能够承认和解决顾此失彼问题并促进和加强有利条件和协同增效时，可能最为有效（成立但不充分）{4.2.5、5.1.4、5.2.4、5.3.4、5.4.4、5.5.4、5.6.4、5.6.5、7.3}。 关系链要素的相互交织性质意味着几乎所有行为体（地方到全球、非正式和正式、公共和私人、个人和集体）都有可能发挥作用。关系链治理办法有助于协调各部门的行为体，促进对挑战和机遇的共同理解，减少因顾此失彼而产生的紧张态势，提高成效，可能减少重复成本，并支持和激励集体行动和协作（成立但不充分）{4.5、5.6.4、7.3}。所有行为体，特别是那些历史上和目前被边缘化的行为体，必须跨学科地参与应对方案的协作式设计、实施和监测。这会提高接受度、透明度和成效，因为它激励合作并促进共同学习，尤其是在可能具有相互冲突的价值观和目

标的多样化行为体之间（**摘要图 11**）（成立但不充分）{4.5、5.1.5、5.6.4、7.3}。确保程序公平和分配公平也可以改善结果：经评估为具有较高公平性影响力的应对方案也为各关系链要素提供更大的潜在惠益（成立但不充分）{4.5.3、5.6.5.2}。未与相关行为体共同制定的应对方案可能缺乏可信度和正当性，导致绩效不佳、采用率低、遭遇抗议抵制和公平性结果不佳（充分成立）{4.3.5、4.5.1.1、表 4.1-A}。然而，由于并非所有行为体和机构都拥有权力、专门机构和资源来采取行动，因此加强其能力和技能并改善扶持条件（包括支持性和包容性的资金和激励机制以及透明的监测和问责制）是改变轨迹的基础（成立但不充分）{4.5、6.3.3.2、7.3.7}。

D3. 金融和经济政策改革可以转变激励措施，改变商业模式，帮助资源朝着支持和恢复生物多样性及有关的跨关系链要素惠益的方向流动，并为公正和公平过渡提供资金（成立但不充分）{6.2.6、6.3}。然而，当前的经济和金融体系正在驱动自然衰退，导致当前面临成本和自然相关风险日益增长，从而增加了采取行动的紧迫性（成立但不充分）{6.1.3、6.1.4、7.2}。经济和金融系统面临的自然相关风险估计达数万亿美元，而且与气候变化风险相互强化，因此人们日益关注改革经济与自然之间的关系，这方面的机会也越来越多（成立但不充分）{6.1.4、7.2}。然而，尽管流向生物多样性的资金资源（特别是来自公共来源的资金资源）在过去十年有所增加，但进展不够，在满足生物多样性的资源需求方面仍有差距，据估计为每年为 0.3 万亿至 1 万亿美元之间（摘要图 12**）（成立但不充分）{6.2.2}。为实现与生物多样性以外的关系链成果有关的可持续发展目标存在资金缺口，这一资金缺口每年至少增加 4 万亿美元的投资需求（成立但不充分）{6.2.1}。虽然一些生物多样性方面的机制和资金流旨在通过促进成效和多重共同惠益来利用关系链相互作用，但确定更多的关系链融资方案对于提供公正和可持续未来所需的关系链解决方案非常重要（**摘要图 12**）（充分成立）{1.1.2.5、6.2.2}。确定了三类互补的应对方案，它们可以共同帮助经济和金融体系与生物多样性保持一致，并（或）帮助将更多的资金资源用于生物多样性和其他关系链要素：(a) 旨在改善经济和金融决策者获取、利用和使用信息的措施，包括与自然的多重价值有关的信息。这一类别的例子包括采用和使用国内生产总值以外的指标，在评估公共支出时纳入与关系链有关的信息，以及私营部门的透明度和报告要求；(b) 旨在通过使用金融和经济手段改善资金资源的获取和可得性的方案。这类例子包括绿色债券、小额信贷和生态系统服务付费，以及增加公共资金可得性的税收政策；(c) 旨在减少导致生物多样性和关系链要素受损的负面激励措施的方案。这类例子包括改进投资保障和标准，并在适当情况下根据国际义务处理有害补贴等负面激励措施（充分成立）{6.2.6}。现有证据表明，目前生物多样性资金的分配存在明显偏差，国内公共支出的绝对水平集中在北美和欧洲国家以及中国。然而，全球用于生物多样性的私人资金流中只有 5% 分配给最不发达国家和其他低收入国家（充分成立）{6.2.2.3}。这突出说明了所有发展中国家（包括已经将大量公共资金用于生物多样性的发展中国家）在从各种来源调动资源方面面临挑战，认识到发展中国家可能无法将足够的资源用于关系链要素，并认识到需要加强实施经济和金融应对方案的能力。这还突出说明了必须对经济和金融体系进行配套改革，包括解决现有的债务问题和与预期投资风险相关的融资成本问题，有助于确保发展中国家获得充足、可及和负担得起的资金，并有助于为公正和公平过渡提供资金（充分成立）{6.2.1、6.2.5.4}。土著人民和地方社区在获得跨尺度资金和资助方面面临特殊挑战，这是另一个需要采取行动的领域（充分成立）{6.1.3、6.2.4}。通过提供政策确定性、提高企业对自然的影响和依赖性的认识、提高企业对有助于养护和可持续利用生物多样性的创新商业模式所创造的机遇的认识，以及通过与自然合作，可以减少与适应业务变化的不确定成本有关的更广泛的过渡风险（成立但不充分）{6.1.4、6.2.6}。**

摘要图 12.更广泛的经济背景下的生物多样性和关系链供资。 目前的经济和金融体系分配给直接破坏生物多样性的经济活动的资源，比其分配给支持自然的资源多 35 倍。直接补贴（a – 负向公共资金）和允许产生外部效应的更广泛的有利环境（经济和金融决策中仍未计入的关系链要素的负面影响估计达数万亿美元）(d) 都激励私人投资于破坏生物多样性的活动。据估计，破坏生物多样性和关系链要素的非法资金流 (c) 也大于生物多样性方面的正向投资总额。虽然负向补贴 (a)、负项私人资金流 (b) 和非法活动 (c) 的估计数代表年度的资金资源流，可以相加，但外部效应数字代表各种影响的年度货币价值估计数，因此它们不是资金流，而是经济活动的结果(d)（往往被忽视）。有一些工具和行动（e – 应对方案）可以将关系链办法纳入金融和经济决策的主流。这些工具和行动旨在使经济和金融利益与可持续发展相一致，但需要进行重大转型，特别是为确保发展中国家能够获得负担得起的资金。生物多样性方面的正向公共和私人资金流的现状细目(f)表明，与其他关系链要素（如水基金和可持续农业投资）存在一定的既有协同增效作用。请注意，目前的生物多样性和气候资金的合计估计数很小，因为这些估计数仅侧重于专门针对气候变化惠益的自然投资（如自愿碳市场），并不反映全球气候变化资金的总数。

D4. 可采取审慎步骤，确定现有的挑战和背景，通过协调、知识共同生产和战略行动提高行动体的参与度，并寻求迭代性、适应性和可扩展的解决方案，从而促进治理和经济体系的改革（成立但不充分）{4.5、5.6、6.2、7.3}。可将这些步骤描绘成一张路线图（摘要图 13），鼓励行为体共同努力，以实现公正和可持续的未来为目标，利用能够增加知识、改善合作与决策的各种工具和方法来查明问题和确定解决方案（成立但不充分）{4.6、7.3}。

改进整体性决策的关键步骤可包括：描述关系链挑战的根本原因以及直接和间接驱动因素对关系链要素的影响（充分成立）{7.3.1}；确定并召集目前可能无法跨尺度协作的治理行为体（充分成立）{7.3.2}；理解关系链要素及其相互作用（充分成立）{7.3.3}；共同为干预措施的公正和可持续结果创造愿景，形成并统一价值观，这可以拓宽对话空间，转变权力动态，提高包容性和参与度，并为应对方案创造更大的支持和正当性（充分成立）{4.5.1、4.5.3、7.2、7.3.4}；确定应对方案并评估顾此失彼情况和协同增效作用（充分成立）{7.3.5}；评估有利条件并克服障碍，其中可包括考虑政策设计与实施、公平性和多样性、机构能力、行为和生活方式、技术和物质禀赋（充分成立）{4.2.5、7.3.6}；就应对方案的实施工作进行磋商并加强其变革性成果，包括通过扩展应对方案和加强行为体的能力（充分成立）{7.3.6}；通过监测来纳入实验、评价、反思和学习，以促进适应性治理（充分成立）{4.2.2、4.5.4、7.3.8}。决策支持工具在路线图每个步骤中都特别有用，有 200 多种工具可用于支持与生物多样性、水、粮食和气候变化有关的关系链办法（但这些工具通常不包括健康）（充分成立）{4.6.1}。还需要沿着路线图采取有助于“纠正方向”的措施，以加强社会和环境成果及公平性；这方面的例子包括使用自由、事先和知情同意程序和其他基于人权的办法（充分成立）{4.5.3.1、插文 4.11}。这些改善决策和治理的步骤可以是渐进式的，也可以是更具变革性的，具体取决于它们的实施方式（成立但不充分）{7.3}，并可用于为跨尺度决策提供参考。例如，参与国家以下各级、国家、区域或越境发展规划进程的行为体在共同制定国家生物多样性战略和行动计划、国家自主贡献和国家适应计划时，可酌情使用路线图的步骤（**摘要图 13**）。

D5. 虽然全球一些行为体和机构，包括土著人民和地方社区（成立但不充分）{1.2.2、4.5.1、4.5.2}，已经具备了采用关系链治理办法的能力，但加强许多其他行为体的特定能力可以改善结果（充分成立）{4.5.5}。加强能力是许多全球公约和倡议公认的重要扶持条件（充分成立）{4.5.5、表 4.11}。推动改善关系链治理办法的具体能力包括：促进实施应对方案的能力；了解、利用和调动公平的资金流，以支持关系链要素间多重共同惠益的能力（充分成立）{4.5.4、4.5.5、6.2}；扩展和扩大表现出转型潜力的方案的能力（充分成立）{4.4、4.5.4、4.5.5、表 4.12}。例如，能够产生新做法和创新、转变价值观和观点，或改变结构和制度的应对方案表现出最大的转型潜力（成立但不充分）{5.6.6}。已确定的能够帮助行为体实现这些目标的重要能力包括：激励能力，这种能力可以培养对变革的认识和愿望（充分成立）{4.5.5}；分析能力，这种能力使行为体能够选择、理解和使用合适的决策支持工具，并加强机构和研究能力，帮助解决国家间的不平等问题（充分成立）{4.5.5、4.6.1、表 4.13、7.3.3}；桥接能力和促进跨学科研究能力，包括通过知识共同生产过程将不同的认知和实践方式结合在一起的能力（充分成立）{4.5.5、4.6.2}；磋商能力，用以揭示和驾驭不同行为体和机构（包括土著人民和地方社区）的价值观和利益之间不可避免的顾此失彼情况（充分成立）{3.1.2、4.5.5、7.3.7}，以及更深入地考虑公平和正义的能力，这有助于对权力如何调解治理进程形成更好的交叉理解（充分成立）{4.5.1、4.5.3、表 4.8、插文 4.12、6.3.3.2}；利用知识和创新中介者促进共同学习机会的社交网络能力（成立但不充分）{4.5.5、表 4.12、7.5.5}。虽然仍存在许多能力差距（**摘要图 11**）（成立但不充分）{附录 3、7.4.1}，但也有一些可用的应对方案，如重新连接人与自然（B14）、社区水管理（W15）和加强妇女能力的应对方案（W06），这些方案既依赖又能够建立行为体和机构的能力，以帮助治理和管理整个关系链（充分成立）{5.1.3.14、5.2.3.6、5.2.3.15}。

摘要图 13.应用关系链办法的路线图。 如果行为体共同努力完成所建议的全部八个步骤，特别是如果在实施每个步骤时以迭代方式协作解决问题，则可以取得符合实际情况的适当结果，包括公正和可持续的未来。每组步骤涵盖探讨关系链问题的背景{7.3.1、7.3.2、7.3.3}、采取协调和战略行动以采用关系链办法来解决问题{7.3.4、7.3.5}，以及实施和扩展解决方案{7.3.6、7.3.7、7.3.8}，并在此过程中采用决策支持工具。不同类型的决策支持工具在路线图的每一步都可能有用，包括支持公众和其他参与进程、培训和能力建设、社会学习、创新和适应性治理、收集数据和知识、评估和评价、政策工具的选择和设计以及实施、外联和执行的工具{4.6.1、插图 7.1}。路线图上的每一步都很重要，但不一定是按顺序或线性进行的，图中的黑色箭头表示推动决策进程向前发展的步骤，灰色虚线箭头表示可能需要重新审视或以不同顺序实施、因而需要实验的步骤。每组步骤都强调反复监测、评价和学习的重要性。绿色虚线表示纠正方向的机会，即决策可能导致不可持续和不公正的结果，可以通过考虑具体的环境和社会保障措施加以解决，以确保重新调整回到公正和可持续的道路上。

附录 1：置信度的表达

在关于生物多样性、水、粮食和健康之间相互联系的专题评估中，每个主要结论的置信度是根据证据的数量和质量以及对这些证据的认同程度来决定的（**摘要图 A1**）。证据包括数据、理论、模型和专家判断。

- **充分成立**：全面的元分析或其他综述或多项独立研究均认同。
- **成立但不充分**：大体认同，但只进行了数量有限的研究；没有进行全面的综述，且（或）现有的研究没有确切阐述有关问题。
- **未决**：进行了多项独立研究，但结论不同。
- **无定论**：证据有限或没有证据，或证据是基于建议或猜测。

摘要图 A1.生物多样性平台置信度定性表达的四框模型。如阴影的颜色深度所示，越靠近右上角，置信度越高。来源：生物多样性平台（2016）。¹⁵关于这一办法的进一步详细说明载于《生物多样性平台评估报告编写指南》。¹⁶

¹⁵ 生物多样性平台（2016）：《生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台关于授粉媒介、授粉和粮食生产的专题评估报告决策者摘要》。Potts, S. G.、Imperatriz-Fonseca, V. L.、Ngo, H. T.、Biesmeijer, J. C.、Breeze, T. D.、Dicks, L.V.、Garibaldi, L.A.、Hill, R.、Settele, J.、Vanbergen, A. J.、Aizen, M. A.、Cunningham, S. A.、Eardley, C.、Freitas, B. M.、Gallai, N.、Kevan, P. G.、Kovács-Hostyánszki, A.、Kwapong, P. K.、Li, J.、Li, X.、Martins, D. J.、Nates-Parra, G.、Pettis, J. S.、Rader, R.和 Viana, B. F.（编）。生物多样性平台秘书处，德国波恩。<http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>。

¹⁶ 生物多样性平台（2018）：《生物多样性平台评估报告编写指南》。生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台秘书处，德国波恩。<https://ipbes.net/guide-production-assessments>。

附录 2：与生物多样性平台概念框架的关键类别对应的关系链要素和概念

摘要图 A2.生物多样性平台概念框架中的关系链要素和相互作用。说明生物多样性、水、粮食、健康和气候变化等关系链要素如何与生物多样性平台概念框架¹⁷中的大类相交，这几个大类是“自然”、“自然对人类的贡献”、“良好生活质量”、“直接驱动因素”、“人为资产”以及“机构、治理和其他间接驱动因素”（方框）。酌情在每个方框中按关系链要素的顺序添加了实例：生物多样性、水、粮食、健康和气候变化{1.2.3}。

¹⁷ Díaz 等人（2015）。“生物多样性平台的概念框架——连接自然与人”。《当代环境可持续性观点》，14，1–16。<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>。

附录 3：知识和数据空白综述

在进行本评估的过程中，确定了以下几类关键的信息需求：

- 关系链的相互联系
- 数据和定量信息的可得性和获取途径
- 评估方法、工具、设想情景和模型
- 土著和地方知识以及土著人民和地方社区与关系链要素的相互作用，包括对这些群体的影响和他们可以采取的行动
- 关系链应对方案
- 关系链治理
- 关系链筹资
- 能力差距
- 技术差距

摘要表 A1 提供了知识差距的例子。第 7 章提供了完整的知识差距表{7.4}。

摘要表 A1.关系链评估得出的知识差距和数据差距关键类别和类型摘要

类别	知识差距	出处
关系链的相互联系	针对涉及三个或三个以上关系链要素的高阶关系链相互联系的研究，特别是涉及健康的研究	{2.7、3.7.5、5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5}
	针对跨越陆地、淡水和海洋领域的关系链相互联系的研究	{3.7.5、5.2.5}
	针对跨越偏远地区的关系链相互联系（遥耦合效应）的研究	{2.7、5.3.5}
数据和定量信息的可得性和获取途径	量化关系链的相互联系，包括三个或三个以上关系链要素之间的权衡取舍和协同作用的研究	{2.7、5.2.5、5.3.5、6.3.2}
	量化生物多样性在关系链要素之间相互联系中的作用的研究，其超越基于某些生态系统或物种存在情况的简单指标（如生态系统功能、遗传多样性）	{2.7}
	确定可用于评估和量化间接和直接驱动因素之间联系和相互作用的指标及其对关系链要素之间相互联系的影响的研究	{2.7}
	关于关系链应对方案的经济成本和惠益的数据，特别是生物多样性和健康方面的数据	{5.1.5、5.4.5、6.2.6.2}
评估方法、工具、设想情景和模型	能够用来更好地考虑到关系链相互联系，并可以在一系列空间尺度（全球、区域和地方）上模拟跨多个关系链要素实现可持续结果的路径，而且考虑到固有的建模不确定性的建模工具	{2.7、3.7.5}
	代表多种应对方案以及三个或三个以上关系链要素之间相互联系的政策实施设想情景和模型，其可能有助于理解如何在不同时间和空间尺度上实现目标，包括在部门应对方案之间实现协同增效或多重惠益，以及贫困、公平和行为体之间的权力关系等有关问题	{3.7.5、5.2.5、5.3.5}
	在实施关系链治理方案时评估三个或三个以上关系链要素和行为体之间相互联系的新方法、模型和决策支持工具，包括侧重于空间/时间动态，以及应对方案的向上扩展、向外扩展、向下扩展和深度扩展，及其对关系链的长期结果的方法	{5.2.5、5.3.5、4.6}
土著和地方知识、土著人民和地方社区	能够使人进一步了解具有“全关系链”惠益的由土著人民和地方社区管理的体系、其重要性、货币和非货币价值，以及纵向扩展的潜力，包括考虑有争议的产权和传统权利以及筹资问题的研究	{5.2.5、5.3.5、6.2.5}

类别	知识差距	出处
	更好地考虑到土著和地方知识中包含的愿景并纳入土著人民和地方社区参与的设想情景	{3.7.5、5.2.5、5.3.5}
	针对以土著和地方知识为基础的应对方案的研究，考虑土著人民和地方社区的文化做法和创新对关系链应对方案的实施、其背景依赖性和可扩展性的作用	{5.1.5、5.3.5}
关系链应对方案	用来评估应对方案实施前后对多个关系链要素的影响的实证证据，以了解协同增效作用和顾此失彼情况，以及这些关系链要素如何受到实施进程的影响，包括在多个尺度和背景下的影响	{3.7.5、5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5}
	关于向外扩展应对方案的成功实例的证据，以及因背景依赖性而无法扩展方案的证据	{5.2.5}
	关于景观、国家、区域和全球尺度上的应对方案组合（捆绑和（或）排序）的设计和汇总结果的证据	{3.7.5、5.1.5}
	关于如何利用关系链应对方案的转型潜力的研究	{5.4.6}
关系链治理	关于关系链治理的替代性创新办法的研究，包括提高对良好关系链治理的构成，以及良好关系链治理的对象和条件的理解	{4.6、5.2.5}
	研究治理和政策如何促进来自不同关系链要素的行为体在不同尺度上的参与、协调和协作，同时关注跨关系链的行为体网络、权力动态，以及减少低效和促进包容性方面的效应	{4.6、5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.5}
	研究如何将关系链办法与其对《2030年可持续发展议程》、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架和《巴黎协定》等多边协定的影响联系起来，包括研究各关系链要素（生物多样性、水、粮食、健康和气候变化）及其相互联系所受的影响	{5.1.6、5.2.6、5.3.6、5.4.6、5.5.6}
关系链筹资	提供实证证据和了解影响关系链要素及其相互联系的资金流规模和分配，包括有可能损害关系链要素或造成应对方案之间顾此失彼的补贴	{5.4.6、6.2.2、6.2.4}
	研究可持续投资/撤资驱动因素的空间分配以及此类投资/撤资对生物多样性和其他关系链要素的影响，包括它们减少资源管理效率低下的能力和结果	{6.2.4}
	研究如何将关系链惠益纳入金融决策和资产定价，包括如何向上扩展和扩大针对关系链要素之间协同增效成果的公共投资和筹资	{6.2.6}
能力差距	开展培训和加强能力，以了解和克服与关系链办法有关的关系链挑战（高度复杂性、扩展不足、孤立治理、多重价值和缺乏资金）	{1.1.2、2.7、4.2、4.5、4.6、5.4.6、6.3.3}
	加强伙伴关系，在生物多样性、水、粮食、健康和气候变化部门的行为体之间采用更加协调和更具整体性的办法	{5.4.6}
	针对边界（桥接）工作、谈判以及纳入多种知识类型的方法，开展培训和能力建设	{4.5.5、4.6}
	加强传播和交流从实施关系链办法和关系链应对方案中获得的知识和良好做法	{2.7}
技术差距	更好地了解在开发和采用与关系链应对方案有关的技术时所面临的社会文化和经济制约因素	{7.4.3}
	研究数字技术（尤其是人工智能/数据科学、数字孪生和综合建模平台）的潜力，以发现、探索和更好地理解关系链评估中的相互联系	{7.4.3.1}
	改进开放科学和 FAIR 数据做法的机制，以确保公平获取数据和技术	{7.4.3.1}

缩略语：FAIR – 可查找、可访问、可互操作和可重用。

附录 4：摘要图 8 所示的经评估和评分的应对方案说明草案

免责声明：本应对方案表由关系链评估专家编制，并提交给全体会议第十一届会议设立的工作组。全体会议未核准将该表格作为决策者摘要的一部分。因此，该表以草案形式纳入，这并不意味着工作组或全体会议核准了该表。

摘要表 A2.

生物多样性应对方案	应对方案的简要说明	章节
B01 划区养护	养护战略，包括但不限于保护区，以及利用关系链方法来养护陆地景观和海洋景观内生物多样性的其他有效的养护措施。	5.1.3.1
B02 城市中基于自然的解决方案	在城市地区实施基于自然的解决方案，以支持可持续发展目标，并重新连接人与自然；目前城市中基于自然的解决方案主要侧重于气候风险管理和适应气候变化。	5.1.3.2
B03 生态农业	利用生态和社会概念和原则来设计和管理农业和粮食体系，以支持可持续农业生产，最大限度地减少生产对环境的负面影响，并保障自然对人类的贡献。	5.1.3.3
B04 农村景观中基于生态系统的适应	利用生物多样性和自然对人类的贡献，通过促进适应和建立应对气候变化影响的韧性，降低人类面对气候变化的脆弱性。	5.1.3.4
B05 恢复森林景观	在景观尺度上恢复森林，以增加森林覆盖率并改善所恢复的土地上的生态功能，包括恢复和增强森林生态系统带来的自然对人类的贡献。	5.1.3.5
B06 恢复沿海和海洋系统	恢复沿海和海洋系统（如红树林、盐沼、海草、海藻、珊瑚），以改善生境完整性和连通性、生态系统功能和生态系统韧性，并保障这些生态系统带来的自然对人类的贡献。	5.1.3.6
B07 恢复内陆水系	恢复内陆水体（如湖泊、河流（包括河岸地区）和湿地），以改善水流、水质和水文连通性，提高水安全，并支持水生生物多样性的可持续利用。	5.1.3.7
B08 野化	一种恢复生态系统的办法，侧重于恢复生态过程、改善生态连通性、恢复野生动植物种群，并重新连接人与自然；让自然过程而不是界定的生态系统最终状态来引领恢复。	5.1.3.8
B09 综合性陆地景观和海洋景观办法	多利益攸关方、多部门的协作进程，以适应性长期共同管理陆地景观和海洋景观，强调社会生态系统之间的连通性，为环境、社会和经济目标带来协同增效成果。	5.1.3.9
B10 基于权利的办法	将人权原则应用于养护和其他措施，并考虑到自然的权利和非人类实体的权利；这包括承认土著人民、地方社区和妇女的权利，如对土地和领地、水、粮食、健康以及安全和清洁的环境的权利。	5.1.3.10
B11 多边环境协定	国际环境协定，特别是那些注重采用考虑到地方知识和需求的灵活执行进程，促进政府间合作，并推动协定和发展优先事项之间协同增效成果的国际环境协定。	5.1.3.11

生物多样性应对方案	应对方案的简要说明	章节
B12 陆地和海洋规划	利用空间规划对陆地和海洋领土的使用进行中长期配置，以平衡自然环境多种用途之间的顾此失彼，支持可持续发展目标，并满足社会文化需求。	5.1.3.12
B13 自然资本核算	在个人和生态系统层面测量和报告自然资产（可再生、不可再生、生物、非生物）的存量和流量，以管理、维持和增强自然对人类的贡献。	5.1.3.13
B14 重新连接人与自然	恢复和促进人与自然世界之间的深层联系，包括加深对自然的理解和欣赏；这一进程利用多种知识体系，有益于人类健康和福祉以及自然。	5.1.3.14

摘要表 A2 (续)

水应对方案	应对方案的简要说明	章节
W01 包容性水教育	正式和非正式的环境教育努力，融合了多种知识体系和价值观，其目标是增加对水资源的了解和认识，并赋予人们保护和养护这些资源的能力。	5.2.3.1
W02 综合性水基础设施	采取多行为体、多部门、流域一级的办法来管理蓄水基础设施（人造和天然设施），以兼顾社会对水的需求与养护和维持生态系统和水资源。	5.2.3.2
W03 水坝运行	管理水坝泄水，以形成支持生物多样性、洪泛区连通性和生态韧性的水流状态；这一应对方案包括拆除大坝。	5.2.3.3
W04 农业高效用水	种植抗旱作物，以便在作物生产系统中高效用水，并优化肥料使用，通过减少农业径流中的化学物质来改善水质。	5.2.3.4
W05 可持续内陆渔业	评估内陆渔业，以加强知识生成，支持可持续渔业管理，这反过来又有利于淡水生物多样性、生态系统功能和韧性以及人类健康和福祉。	5.2.3.5
W06 包容性水管理	一种包容性别、文化和世界观的水资源管理办法，使各方能够参与影响水资源获取和管理的决策进程，特别是赋予女性此方面的权能。	5.2.3.6
W07 自然权利	一种法律框架，承认生态系统和物种是受法律保护的权利承载者；该框架反映了土著民族的宇宙观，即认为人类和自然是紧密相连的，对一方的伤害会对另一方造成伤害。	5.2.3.7
W08 越境水合作	有助于越境河流、湖泊和含水层系统管理的合作行动，以确保可持续、公平利用越境水资源，分担费用和共享惠益。	5.2.3.8
W09 地下水治理	一种分散式治理进程，以解决地下水枯竭、污染和盐碱化问题，并提高地下水管理的有效性；这一进程包括知识生成、信息获取、政策、规划和资金。	5.2.3.9
W10 为水基础设施筹资	一组方案，包括：(a) 水核算；(b) 调动资金资源；(c) 具有环境和社会保障措施的资金体系；(d) 为水部门的资金可行性和信用度创造有利条件；(e) 气候行动。	5.2.3.10
W11 管理外来物种	管理水生外来入侵物种以养护淡水生物多样性，主要是通过减少入侵途径。	5.2.3.11
W12 管理废水	管理废水和实施可持续的卫生做法，以减少废水生成量，防止和减少水污染，并回收和重新使用废水成分（如营养物质）。	5.2.3.12
W13 水敏性城市基础设施	按照水敏性城市设计原则设计城市基础设施的一系列方案，以节约用水、保护生物多样性并减轻与水有关的风险，如污染、洪涝和水短缺。	5.2.3.13
W14 解决取水的性别负担	为负责取水和运水的妇女提供技术工具、教育战略和经济支持，以减轻与这一责任有关的时间负担、负面健康影响和安全问题，并改善水的公平获取。	5.2.3.14
W15 社区水管理	在地方一级采取集体行动来管理公共水资源，利用基于社会资本和社会知识的解决方案应对地方水资源挑战，实现可持续、公平和公正的水资源管理。	5.2.3.15

摘要表 A2 (续)

粮食应对方案	应对方案的简要说明	章节
F01 停止转用具有高度生态完整性的生态系统	停止转用具有高度生态完整性的生态系统，减少扩大用于粮食生产的土地基数。	5.3.3.1
F02 恢复土壤健康	防止土壤退化，减轻现有土壤退化，恢复退化的土壤（包括恢复功能和结构），以支持土壤生物多样性，并保障由土壤提供的自然对人类的贡献。	5.3.3.2
F03 可持续集约化	在提高农业产量的同时不对环境产生不利影响，也不扩大农业用地基数（即避免为了扩大农业而转用完好生态系统）。	5.3.3.3
F04 农田生态集约化	管理和利用农田系统中的生态过程和生物多样性，减少对农田系统的外部投入，以可持续地提高农田生产力，养护或恢复生境，加强和维持自然对人类的贡献，并保障农民生计。	5.3.3.4
F05 牧场生态集约化	管理和利用农田系统中的生态过程和生物多样性，减少对农田系统的外部投入，以可持续地提高农田生产力，养护或恢复生境，加强和维持自然对人类的贡献，并保障农民生计。	5.3.3.5
F06 水产食品生态集约化	在淡水、沿海和海洋生态系统中采用一系列办法，以增加食品产量，同时保护生物多样性，养护和（或）恢复生态系统，并保障自然对人类的贡献。	5.3.3.6
F07 减少富营养化	减少农业系统带来的富营养化。	5.3.3.7
F08 减少农药污染	减少农业系统带来的农药污染。	5.3.3.8
F09 减少塑料污染	减少粮食系统中塑料的使用。	5.3.3.9
F10 减少粮食损失和浪费	减少从生产到消费的整个粮食供应链中的粮食损失和浪费。	5.3.3.10
F11 可持续健康饮食	可持续健康饮食对个人健康和福祉的方方面面都起着促进作用，对环境的压力和影响小，可获得、负担得起、安全和公平，并且在文化上可接受。	5.3.3.11
F12 城市区域粮食体系	将城市、城郊和农村社区联系起来，促成和支持可持续粮食体系，包括粮食生产、加工、分配和消费，保护环境，提供经济机会，保障人类健康和福祉。	5.3.3.12
F13 改革公共开支	取消、淘汰或改革支持不可持续的粮食生产做法和破坏小规模生产者生计的农业补贴，以培育能够实现可持续粮食生产和消费并支持生产者的公共支出模式。	5.3.3.13

粮食应对方案	应对方案的简要说明	章节
F14 促进性别关系变革的办法	结束围绕粮食体系的性别歧视的一系列备选方案；就妇女而言，这包括增加获取资源和进入市场的机会、保障土地保有、融入价值链、改善劳动条件和增强经济权能。	5.3.3.14
F15 土著粮食体系	承认和尊重土著人民的粮食生产体系和粮食需求，正式确定和保障他们对传统领土的土地保有，并支持安全、健康和自主的土著粮食体系。	5.3.3.15
F16 获取自然资源和土地	促进、扶持和保障公平获取自然资源和土地，保障弱势和边缘化群体（包括土著人民和地方社区）的土地保有。	5.3.3.16

摘要表 A2 (续)

健康应对方案	应对方案的简要说明	章节
H01 全民健康保险	增加获取全面初级卫生保健的机会，包括基本保健、生殖健康和计划生育服务。	5.4.3.1
H02 跨文化保健服务	卫生部门与传统行医者之间的正式安排，使土著人民和地方社区能够获得包容、公平和具有文化相关性的卫生保健服务，并借鉴多元知识体系。	5.4.3.2
H03 净零可持续卫生保健	减少资源密集型卫生保健部门的负面影响：这包括减少温室气体排放，采用可持续采购做法，减少污染和浪费，以及注重预防和社区卫生保健。	5.4.3.3
H04 可持续利用药用植物	以有利于现在和未来的生物多样性、生态系统功能以及人类健康和福祉的方式利用药用植物；这包括植物养护、栽培、采购、收获和贸易以及遵守《名古屋议定书》。	5.4.3.4
H05 自然处方	一种补充性卫生保健办法，由卫生保健专业人员为个人或团体规定自然活动，以治疗一系列健康状况。	5.4.3.5
H06 减少肉类过度消费	减少红肉和加工肉类的过度消费，以支持采用依赖可持续粮食体系的可持续健康饮食，促进人类健康和福祉。	5.4.3.6
H07 防止污染	一种广泛的应对方案，包括在保护人类健康和减轻疾病负担的背景下减少空气、水和土壤污染的战略。	5.4.3.7
H08 养护和恢复红树林以促进健康	养护和恢复红树林，以减轻沿海灾害造成的灾害风险，包括沿海灾害造成生命损失的风险，保护沿海和海洋生物多样性和生境，并支持可持续的沿海和海洋渔业以及食品体系。	5.4.3.8
H09 城市绿色基础设施	城市环境中的自然、半自然和人工绿地，有助于人类健康、福祉和生活质量，提高生物多样性和生态系统韧性，并支持自然对人类的贡献。	5.4.3.9
H10 养护森林以促进健康	养护森林或减少毁林，以支持人类健康和福祉，同时维护生物多样性和维持自然对人类的贡献；这包括森林覆盖的土著社区养护区和领土。	5.4.3.10
H11 针对人畜共患病的生物多样性管理	养护生物多样性以防止病原体从动物传播给人类（即降低溢出风险），减少新发人畜共患疾病的传播，并降低大流行病的风险。	5.4.3.11
H12 综合性流域卫生干预措施	基于地点的对策，涉及参与式规划，将健康促进和干预措施与陆地景观、海洋景观和流域管理办法相结合，以支持人类健康和福祉，并加强自然对人类的贡献。	5.4.3.12
H13 健康影响评估	一种决策工具，用以评估政策、方案或项目可能以何种方式影响人群健康；该工具的基础是利益攸关方参与、公平、可持续发展以及合乎道德地使用证据，并可供许多不同部门使用。	5.4.3.13
H14 “同一健康”方针	在新发传染病、抗微生物药物耐药性和食品安全等健康挑战的背景下，采用“同一健康”方针，处理人类、动物和生态系统之间的相互联系，以保障人类、动物和生态系统的健康。	5.4.3.14
H15 综合性健康教育	以健康概念（如地球健康、“同一健康”、生态健康）为依据的教育，这些概念从地球系统功能、生物多样性、生态系统和多元世界观的角度描述健康，包括土著的健康概念。	5.4.3.15

摘要表 A2 (续)

气候变化应对方案	应对方案的简要说明	章节
C01 增加土壤有机碳	对受管理的生态系统和陆地景观进行干预，以增加对土壤的碳输入，使碳能够在土壤中持续更长时间或减少土壤中的碳损失。	5.5.3.1
C02 可持续集约化	在提高农业产量的同时不对环境产生不利影响，也不扩大农业用地基数（即避免为了扩大农业而转用完好生态系统）。	5.5.3.2
C03 综合性多营养级水产养殖	一种传统的水产养殖方法，利用来自较高营养级物种（如养殖鱼类）的废料和未食用的食物来培育较低营养级物种（如植物、无脊椎动物）；该方法可以减少浪费并增加可收获的生物量。	5.5.3.3
C04 湿地养护与恢复	恢复退化的泥炭地和非沿海湿地，养护完好的泥炭地和非沿海湿地，以改善或维持这些生态系统的结构和功能及其对人类的贡献。	5.5.3.4
C05 海上风电	利用海上风能使能源系统脱碳并减缓气候变化。	5.5.3.5
C06 陆上太阳能光伏发电	在陆地上安装太阳能装置，利用光伏（即太阳能电池板或太阳能电池）来生产可再生能源并减缓气候变化。	5.5.3.6
C07 可持续生物经济	一种基于使用可再生自然资本（包括生物资源）的经济模式，可最大限度地减少浪费并减少使用化石能源和产品，以保护自然、减缓气候变化并支持可持续、公平的发展。	5.5.3.7
C08 减少短寿命气候污染物	一系列战略，用以减少因化石燃料燃烧、生物质燃烧和农业活动而产生的具有强烈近期升温效应的污染物的排放；对人类健康有益并缓解气候变化。	5.5.3.8
C09 多灾害早期预警系统	早期预警系统，旨在对威胁人类健康和福祉及生态系统的单一或多种危害进行预测、预报和发出警报；它们是减少灾害风险战略不可或缺的一部分。	5.5.3.9
C10 全球金融和技术合作	国际伙伴关系和承诺，包括公共和私人筹资，以支持减缓和适应气候变化，促成合作，并确保公平获取技术并从技术中受益。	5.5.3.10
C11 生态农业	支持可持续农业土地管理的各种做法，具有环境、社会和经济惠益；这一经评估的方案尤为侧重于农林系统，将树木和木本灌木纳入作物和畜牧农作制度。	5.5.3.11
C12 基于森林的气候变化应对做法	养护、恢复和可持续地管理森林，以支持减缓和适应气候变化，养护生物多样性，维持森林生态系统对人类的贡献。	5.5.3.12
C13 恢复沿海和海洋生态系统以实现碳固存	恢复红树林、海草和盐沼生态系统，以养护和支持生物多样性，促进减缓和适应气候变化，并为人类健康和福祉带来惠益，包括保障生计。	5.5.3.13
C14 城市中基于自然的解决方案	在城市地区实施基于自然的解决方案，以支持减缓和适应气候变化，提高应对气候变化的韧性，养护和保护生物多样性和自然资源，并促进人类健康和福祉。	5.5.3.14
C15 可持续健康饮食	可持续健康饮食对个人健康和福祉的方方面面都起着促进作用，对环境的压力和影响小，可获得、负担得起、安全和公平，并且在文化上可接受。	5.5.3.15

附录 5：支持可持续发展目标、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标和《巴黎协定》的应对方案

摘要表 A3.

生物多样性 应对方案	可持续发展目标																	全球生物多样性框架的具体目标																				《巴黎协定》																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23														
B01 划区养护																																																							
B02 城市中基于自然的解决方案																																																							
B03 生态农业																																																							
B04 农村景观中基于生态系统的适应																																																							
B05 恢复森林景观																																																							
B06 恢复沿海和海洋系统																																																							
B07 恢复内陆水系																																																							
B08 野化																																																							
B09 综合性陆地景观和海洋景观办法																																																							
B10 基于权利的办法																																																							
B11 多边环境协定																																																							
B12 陆地和海洋规划																																																							
B13 自然资本核算																																																							
B14 重新连接人与自然																																																							

应对方案在本图中按评估这些方案的每个分章分别列出。应对方案按关系链要素分组，并按字母数字代码顺序排列（**B** 代表生物多样性，**W** 代表水，**F** 代表粮食，**H** 代表健康，**C** 代表气候变化）。阴影单元格表示对目标或具体目标的支持。用粗体字标出的应对方案标题表示该应对方案支持实现五个以上可持续发展目标和五个以上昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的具体目标。
